

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Psychomotorik-Therapie

INTERGENERATIONELLE PSYCHOMOTORISCHE FÖRDERUNG
- EINE IDEE -

Bachelor-Arbeit

Eingereicht von: Elsbeth Jenzer und Micaela Kottlow
Begleitung: Ursina Degen
Datum der Abgabe: Februar 2012

INTERGENERATIONELLE PSYCHOMOTORISCHE FÖRDERUNG

- EINE IDEE -

Abstract

Im Kontext der vermehrt durchgeführten Generationenprojekte geht es in dieser Arbeit um die Idee der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung IPMF. Die Arbeit geht folgenden Fragen nach:

Eignet sich die psychomotorische Förderung PMF für intergenerationelles Arbeiten? Weshalb?

Welche Vor- bzw. Nachteile ergeben sich bei der IPMF gegenüber herkömmlicher psychomotorischer Förderung bzw. gegenüber der Motogeragogik? Wie könnte IPMF in der Praxis umgesetzt werden?

Anhand einer Literaturrecherche werden die Grundlagen der Motogeragogik und des intergenerationellen Arbeitens dargestellt. Durch die Verknüpfung dieser beiden Bereiche wird die IPMF begründet. Mit Bezugnahme auf praktische Erfahrungen aus der PMF, aus der Motogeragogik und aus intergenerationellen Projekten werden für die praktische Umsetzung Rahmenbedingungen aufgezeigt und konkrete Spielideen vorgeschlagen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	5
1.1 AUSGANGSLAGE	5
1.2 FRAGESTELLUNG.....	5
1.3 METHODE.....	6
2. PSYCHOMOTORIK-THERAPIE	7
2.1 BEGRIFFE	7
2.2 ZIELE UND INHALTE	8
2.3 BEWEGUNG IM KINDESALTER.....	8
3. MOTOGERAGOGIK	10
3.1 BEGRIFF ALTER.....	10
3.2 DEFINITION DER MOTOGERAGOGIK	10
3.3 ZIELE DER MOTOGERAGOGIK	11
3.4 INHALTE DER MOTOGERAGOGIK	12
3.4.1 <i>Ich-Kompetenz</i>	13
3.4.1.1 Erfahrungsfeld: Körpererfahrung	13
3.4.1.2 Erfahrungsfeld: Wahrnehmung	14
3.4.1.3 Erfahrungsfeld: Bewegungsfähigkeit	14
3.4.1.4 Erfahrungsfeld: biologisch-organische Grundlagen.....	14
3.4.1.5 Erfahrungsfeld: Gedächtnis	15
3.4.1.6 Erfahrungsfeld: Entspannung	15
3.4.2 <i>Sozial-Kompetenz</i>	15
3.4.2.1 Erfahrungsfeld: Gemeinsames Tun.....	16
3.4.2.2 Erfahrungsfeld: (Nonverbale) Kommunikation.....	16
3.4.2.3 Erfahrungsfeld: Themen sozialer Interaktion	16
3.4.3 <i>Sach-Kompetenz</i>	16
3.4.3.1 Erfahrungsfeld: Materiale Erfahrung	16
3.4.3.2 Erfahrungsfeld: Sensomotorisches Handeln	16
3.4.3.3 Erfahrungsfeld: Umgang mit Dingen - Zweck, Gebrauch.....	17
3.4.3.4 Erfahrungsfeld: Natur	17
3.5 BEWEGUNG IM ALTER	17
4. GENERATIONENARBEIT	19
4.1 ZUM BEGRIFF DER GENERATIONEN	19
4.2 ZUM BEGRIFF DER INTERGENERATIONELLEN ARBEIT.....	20
4.3 INTERGENERATIONELLES LERNEN	21
4.4 MOTIVATIONEN UND WIRKUNGEN INTERGENERATIONELLEN ARBEITENS.....	22
4.4.1 <i>Motivationen des intergenerationellen Arbeitens</i>	22
4.4.2 <i>Wirkungen intergenerationeller Arbeit</i>	24
4.5 KRITIK AN GENERATIONENPROJEKTEN	26
4.6 ZWISCHENBILANZ	28
5. INTERGENERATIONELLE PSYCHOMOTORISCHE FÖRDERUNG IPMF	29
5.1 ZUM BEGRIFF DER IPMF	29
5.2 BEGRÜNDUNG UND ZIELSETZUNG DER IPMF	30
5.3 VOR- UND NACHTEILE DER IPMF GEGENÜBER HERKÖMMLICHER PMF BZW. MOTOGERAGOGIK	32
5.4 ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS	34
5.4.1 <i>Rahmenbedingungen</i>	34
5.4.1.1 Vorbereitungen des Projektes	34
5.4.1.2 Zeitrahmen	36
5.4.1.3 Räumlichkeiten	37
5.4.1.4 Zusammenarbeit.....	37
5.4.1.5 Gruppenkonstellation.....	38

5.4.1.6	Stundenaufbau	39
5.4.1.7	Angebote	40
5.4.1.8	Sicherheit/Unfallprävention	43
5.4.1.9	Auswertung des Projektes	43
5.4.1.10	Therapeutinnen-Verhalten	44
5.4.1.11	Mögliche Schwierigkeiten	45
5.4.2	<i>Spielideen</i>	45
5.4.2.1	Erfahrungsfeld: Körpererfahrung	46
5.4.2.1.1	Arm- und Beinsalat	46
5.4.2.1.2	Spieglein, Spieglein an der Wand	47
5.4.2.2	Erfahrungsfeld: Wahrnehmung	48
5.4.2.2.1	Wahrnehmungsparcours	48
5.4.2.3	Erfahrungsfeld: Bewegungsfähigkeit	49
5.4.2.3.1	Captain Zottelbart auf stürmischer See	49
5.4.2.3.2	Räuberjagd	51
5.4.2.3.3	Kirschenpflücken	52
5.4.2.3.4	Achtung Hagelschlag	52
5.4.2.3.5	Schlangenwiese	54
5.4.2.3.6	Rettet die Paradiesvögel	55
5.4.2.4	Erfahrungsfeld: Gedächtnis	56
5.4.2.4.1	Merke die Veränderung	56
5.4.2.4.2	Mini-Dini-Üsi	56
5.4.2.5	Erfahrungsfeld: Entspannung	57
5.4.2.5.1	Die Schildkröte findet Freunde	58
5.4.2.6	Erfahrungsfeld: Sozialerfahrung	59
5.4.2.6.1	Grüezi	60
5.4.2.6.2	Partnerkunstwerk	60
5.4.2.7	Erfahrungsfeld: Materialerfahrung	61
5.4.2.7.1	Bastelplausch	62
5.4.2.7.2	Erfinder	62
6.	DISKUSSION	64
6.1	ZUSAMMENFASSENDE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	64
6.2	AUSBLICK	65
7.	LITERATURVERZEICHNIS	67
8.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	71
9.	TABELLENVERZEICHNIS	71
10.	ANHANG	72
10.1	ANGABEN DER AUTORINNENSCHAFT	72

Danksagung

Allem voran möchten wir uns bei Ursina Degen für ihre Begleitung und hilfreiche Unterstützung während des ganzen Arbeitsprozesses bedanken. Wir durften uns bei Fragen jederzeit an Sie wenden und es gelang ihr immer wieder uns zu ermutigen.

Unser Dank gilt auch Regula Zähler, Leiterin des Projekts „generationen.ch“, welche uns sehr offen begegnete und uns mit ihren Kenntnissen und Beziehungen in diesem Bereich weiterhalf. Durch sie kamen wir in Kontakt mit Sina Nerouz, welche uns ihre Masterarbeit und das damit entstandene Lehrmittel zur Verfügung gestellt hat. Ihr sind wir natürlich ebenfalls zu grossem Dank verpflichtet.

Ein herzliches Dankeschön richten wir auch an unsere LektorInnen Gisela Jenzer, Marina Koch und Martin Christensen für ihre sorgfältige und geduldige Arbeit und ihre hilfreichen Rückmeldungen. Ebenso dankbar sind wir für die grafische Unterstützung von Krista Kappler sowie Martin Christensen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit nennen wir in unserer Arbeit jeweils nur eine Geschlechtsform. Selbstverständlich wird das andere Geschlecht damit nicht ausgeschlossen.

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Während sich die Psychomotorik in der Schweiz hauptsächlich an Kinder richtet, hat Philippi-Eisenburger (1990) mit der Motogeragogik die Psychomotorik für Senioren begründet. Aufgrund unseres Interesses an generationenübergreifenden Projekten, fragten wir uns, wie Senioren und Kinder in intergenerationellen Projekten gemeinsam psychomotorisch gefördert werden können. Somit ist die Idee der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung entstanden, womit sich diese Arbeit befasst.

Dieses Thema ist in Zusammenhang mit dem demographischen Wandel zu sehen, in welchem sich unsere Gesellschaft befindet. Während der Anteil der älteren Generation der Gesamtbevölkerung immer grösser wird, nimmt gleichzeitig derjenige der Kinder und Jugendlichen ab (vgl. Bundesamt für Statistik BFS, 2009). Kontakte zwischen den Generationen sind heute nicht mehr selbstverständlich (vgl. Höpflinger, 2010). In diesem Zusammenhang verwendet Miedaner den Begriff „Generationenentmischung“ (2001, S. 14). Ferner stehen in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Generationen oft die Konflikte zwischen diesen im Vordergrund (vgl. Zähler, 2004). Deshalb überrascht es nicht, dass in den letzten Jahren vermehrt generationenübergreifende Projekte durchgeführt wurden und das Interesse an solchen Projekten weiter steigt (vgl. Höpflinger, 2010).

Vor diesem Hintergrund erscheint unsere Idee, in der Psychomotorik generationenübergreifende Projekte durchzuführen, aktuellen Charakter zu haben und von praktischem Interesse zu sein.

1.2 Fragestellung

Im Rahmen dieser Arbeit wollen wir folgenden Fragen nachgehen:

- Eignet sich die (altersunspezifische) psychomotorische Förderung für intergenerationelles Arbeiten? Weshalb?
- Welche Vor- bzw. Nachteile ergeben sich bei der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung gegenüber herkömmlicher psychomotorischer Förderung beziehungsweise gegenüber der Motogeragogik?
- Wie könnte Intergenerationelle Psychomotorische Förderung in der Praxis umgesetzt werden?

1.3 Methode

In einem ersten Teil werden anhand einer Literaturrecherche die Grundlagen der Motogeragogik und des intergenerationellen Arbeitens dargestellt. In einem weiteren Schritt soll durch eine Verknüpfung dieser beiden Bereiche die Intergenerationelle Psychomotorische Förderung begründet werden.

Mit Bezugnahme auf praktische Erfahrungen aus der psychomotorischen Förderung, aus der Motogeragogik und aus intergenerationellen Projekten sollen zum Schluss Anregungen gegeben werden, wie Projekte Intergenerationeller Psychomotorischer Förderung in der Praxis umgesetzt werden könnten. Es werden praktische Überlegungen zu den Rahmenbedingungen erarbeitet, sowie konkrete Spielideen für die verschiedenen Förderbereiche entwickelt.

2. Psychomotorik-Therapie

In diesem Kapitel werden wir zuerst klären, wie wir die Begriffe Psychomotorik, psychomotorische Förderung und Psychomotorik-Therapie verstehen. Anschliessend soll ein kurzer Überblick über Ziele und Inhalte der Psychomotorik gegeben werden. Dies ist jedoch nicht der Moment um genauer auf ihre Entwicklung und die daraus entstandenen verschiedenen Konzepte einzugehen.¹

2.1 Begriffe

Der Begriff Psychomotorik kommt in verschiedenen Bereichen vor: Er wird sowohl in der Psychologie als auch in der Bewegungslehre und der Motorik-Forschung benutzt. Während er auch im Zusammenhang mit kognitiven Antriebs- und Steuerungskräften des Bewegungsverhaltens und für die Bezeichnung der Einheit von körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse Verwendung findet, benutzen wir ihn in dieser Arbeit in seiner Bedeutung als pädagogisch-therapeutisches Konzept. Dieses geht von der Ganzheitlichkeit des Menschen aus und setzt bei den Wechselwirkungen zwischen psychischen und motorischen Prozessen an. Mit dem Medium Bewegung soll nämlich auf die psychische Ebene Einfluss genommen werden (vgl. Zimmer, 2006).

Psychomotorischer Förderung (kurz PMF) verwenden wir in dieser Arbeit gleichbedeutend mit Psychomotorik.² Diese Förderangebote können sowohl präventiver, integrativer als auch therapeutischer Art sein. Unter Psychomotorik-Therapie (kurz PMT) verstehen wir also eine mögliche Art der psychomotorischen Förderung. Wir gehen davon aus, dass bei den Klienten der PMT ein besonderer Förderbedarf vorliegt und sie im geschützten Rahmen des Therapieraumes entsprechend gefördert werden.

Zusätzlich werden in der Literatur die Begriffe Motopädagogik und Mototherapie verwendet (vgl. Zimmer, 2006). Während Motopädagogik eine PMF bezeichnet, die vorwiegend pädagogisch ausgerichtet ist (vgl. Vetter, 2001), verwenden wir hier Mototherapie gleichbedeutend mit Psychomotorik-Therapie. Motologie beschreibt die Psychomotorik als Wissenschaftsdisziplin (vgl. Fischer, 2009).

Die Klientel der psychomotorischen Förderung ist grundsätzlich nicht auf eine bestimmte Altersgruppe beschränkt. In der Schweiz ist die PMF jedoch im schulischen/pädagogischen Bereich verankert und die Psychomotorik-Therapeutinnen arbeiten deshalb fast ausschliesslich mit Kindern und Jugendlichen. Aus diesem Grund beziehen wir uns mit den Begriffen PMF und PMT auf die Arbeit mit Kindern, sofern wir dies nicht anders spezifizieren. Wenn wir in dieser Arbeit den Begriff Kind verwenden, meinen wir damit Kinder im Vor- und Grundschulalter, d.h. Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren.

¹ Für eine ausführliche Einführung in dieses Thema verweisen wir auf entsprechende Einführungsliteratur. Z.B. Fischer (2009).

² Diese Gleichsetzung wird auch von anderen Autoren vorgenommen (vgl. Vetter, 2001).

2.2 Ziele und Inhalte

Das Ziel der psychomotorischen Förderung ist es, die Kompetenzen und somit die Handlungsfähigkeit des Kindes zu erweitern. Im Fokus stehen die folgenden drei Kompetenzbereiche (vgl. Fischer, 2009):

- **Ich-Kompetenz:** Die Fähigkeit, seinen Körper wahrzunehmen und ihn einzusetzen, sowie ein positives Selbstbild aufzubauen.
- **Sach-Kompetenz:** Die Fähigkeit, die Umwelt nicht nur wahrzunehmen, sondern auch mit ihr umzugehen.
- **Sozial-Kompetenz:** Die Fähigkeit, sich in einem sozialen Gefüge einerseits einzubringen, sich andererseits aber auch zurücknehmen zu können.

Kurz, das Kind soll lernen mit sich selbst und seiner materialen sowie auch sozialen Umwelt besser umzugehen. Somit geht es schliesslich um eine „Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes“ (Zimmer, 2009, S. 22). Entsprechend den oben genannten Kompetenzbereichen werden dem Kind in der psychomotorischen Förderung Erfahrungen in folgenden Lernfeldern ermöglicht (vgl. Fischer, 2009; Zimmer, 2006):

- **Körpererfahrung:** Durch Bewegungsangebote kann das Kind sich und seinen Körper besser kennenlernen. Der Körper ist „das Zentrum seiner Persönlichkeit“ (Fischer, 2009, S. 23). Über den Körper wird dem Kind seine Gefühlswelt zugänglich und es kann sich durch ihn ausdrücken.
- **Materialerfahrung:** Durch das Spiel mit verschiedensten Dingen kann das Kind deren Beschaffenheit und Gesetzmässigkeiten erleben und so seine Materialkenntnisse erweitern. Dabei wird das Materialangebot so gewählt, dass die Kreativität und die Eigeninitiative des Kindes gefördert werden.
- **Sozialerfahrung:** Durch Bewegung und Spiel mit andern können wichtige soziale Fähigkeiten wie Kommunikation, Kooperation, Umgang mit Regeln, Rücksichtnahme, Konkurrenz, Übernahme von Verantwortung, Einfühlungsvermögen oder Durchsetzungskraft sowie Anerkennung in der Gruppe geübt und erlebt werden.

2.3 Bewegung im Kindesalter

Im Folgenden wird die Bedeutung der Bewegung in der Kindheit aufgezeigt. Wir orientieren uns dabei an Grupe (1976), welcher folgende vier Bedeutungsdimensionen der Bewegung unterscheidet:

- **Instrumentelle Bedeutung:** Die Bewegung dient dazu etwas zu erreichen.
- **Explorierend-erkundende Bedeutung:** Mit der Bewegung erfährt man etwas über seinen Körper sowie über die materiale und personale Umwelt.

- Soziale Bedeutung: Bewegung ist das Medium sozialer Beziehungen.
- Personale Bedeutung: Durch die Bewegung erfährt man sich selbst und kann sich durch sie selbst verwirklichen.

Bezogen auf das Kindesalter kann die Bedeutung der Bewegung folgendermassen beschrieben werden:

1. Instrumentelle Dimension

In der Kindheit lernt das Kind mit Spielmaterial umzugehen und es erwirbt viele Kulturtechniken wie beispielsweise das Schreiben (vgl. Fischer, 2009).

2. Explorierend-erkundende Dimension

Bewegung hat eine explorative Funktion. Durch Bewegung kann das Kind die Welt erfahren und Erkenntnisse über sie gewinnen (vgl. Fischer, 2009).

3. Soziale Dimension

Bewegung hat eine kommunikative Funktion. Sie ist die erste und wichtigste Kommunikationsform in der Kindheit. Noch bevor das Kind sprechen kann, ist es fähig, durch Bewegung mit seinen Bezugspersonen zu interagieren. Durch die Bewegung kann das Kind seine Gefühle zum Ausdruck bringen. Bewegung ermöglicht den Zugang zum Kind (vgl. Fischer, 2009).

4. Personale Dimension

Die Bewegungserfahrungen haben einen entscheidenden Einfluss beim Aufbau des Selbstbildes, weil die motorischen Fähigkeiten für die Kinder von grosser Wichtigkeit sind (vgl. Zimmer, 2006). Kurz, „Bewegungserlebnisse ... bilden geradezu die kindliche Identität“ (Fischer, 2009, S. 58).

3. Motogeragogik

Im Folgenden wird zunächst der Begriff des Alters erläutert und der Begriff der Motorgeragogik definiert. Im Anschluss daran werden die Ziele und Inhalte der Motogeragogik dargelegt. Zum Schluss des Kapitels werden einige Aspekte zur Bewegung im Alter beleuchtet.

3.1 Begriff Alter

Alter ist kein eindeutig definierter Begriff und es ist schwierig das Alter als Lebensphase genau zu bestimmen und abzugrenzen. Es ist unklar, wann diese Lebensphase beginnt. Zudem ist die Lebensphase Alter selbst sehr heterogen. Es wurden deshalb verschiedene Versuche gemacht, diese Lebensphase in einzelne Stadien zu unterteilen. Es gibt Zuordnungen nach dem chronologischen Alter. Bei anderen Einteilungen ist nicht nur das kalendarische Alter massgebend, sondern auch die Fähigkeiten, über welche eine Person im körperlichen, psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich noch verfügt (vgl. Backes & Clemens, 1998).

Backes & Clemens (1998) erwähnen u. a. folgende Differenzierung nach Buttler:

- **Junge Alte:** „Rüstige“ Senioren, welche Leistungen für andere erbringen können.
- **Alte:** Senioren, welche keine Leistungen mehr für andere erbringen, aber noch für sich selbst sorgen können.
- **Alte Alte:** Senioren, deren Selbstkompetenz eingeschränkt ist bzw. ganz verloren geht, und die deswegen auf ambulante oder stationäre Pflege angewiesen sind.

Mit dem Begriff Senior bezeichnen wir in dieser Arbeit, wenn nicht näher differenziert, eine Person in der Lebensphase Alter.

3.2 Definition der Motogeragogik

„Motogeragogik ... basiert auf den Grundlagen der Motopädagogik – ihre Konzeptionierung ist Ergebnis der Anpassung der Motopädagogik an die spezifischen Bedingungen des Entwicklungsabschnitts Alter“ (Philippi-Eisenburger, 1990, S. 123).

Die Motogeragogik nimmt also einerseits Bezug auf die Grundlagen der Motologie. Andererseits stützt sie sich auf Erkenntnisse der Geragogik. Dabei handelt es sich um ein Teilgebiet der Gerontologie sowie der Erziehungswissenschaften, welches sich mit der Erziehung und Bildung im Alter beschäftigt.

In der Motogeragogik geht es demnach um das Auslösen von Bildungs- und Erziehungsprozessen bei alten Menschen mit Hilfe des Mediums *Bewegung* (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).

3.3 Ziele der Motogeragogik

Philippi-Eisenburger (1991) sieht das Ziel der Motogeragogik in der Förderung einer stabilen und harmonischen Entwicklung der Persönlichkeit im Alter: „Motogeragogik bedeutet Persönlichkeitsförderung und Persönlichkeitsbildung durch Bewegung im Alter“ (S. 12).

Eine Förderung der Persönlichkeit durch die Bewegung ist deshalb möglich, weil die Bewegung „elementarer Bestandteil der Persönlichkeit“ (Philippi-Eisenburger, 1991, S. 15) ist.

Da Philippi-Eisenburger (1991) die „Beweglichkeit“ (S. 12) als Basis der Persönlichkeit annimmt, fasst sie deren Förderung, Erhaltung und Wiedergewinnung als übergeordnetes Ziel der Motogeragogik auf.

Sie versteht Beweglichkeit in einem umfassenden Sinn, in welchem folgende Aspekte mit eingeschlossen sind:

- Körperliche Beweglichkeit
- Psychische Beweglichkeit
- Geistige Beweglichkeit
- Soziale Beweglichkeit

Mit Förderung der Beweglichkeit in diesem Sinne bezeichnet sie insgesamt die Förderung der Handlungskompetenz. Sie dient der Gestaltung des alltäglichen Lebens sowie der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Philippi-Eisenburger (1991) unterteilt die Handlungskompetenz in Ich-, Sach- und Sozialkompetenz, wie wir sie von der Psychomotorik her kennen (vgl. Kapitel 2.2), und bezieht sie auf den Lebensabschnitt Alter:

- **Ich-Kompetenz**

In diesem Bereich steht die Bewahrung der Identität trotz der körperlichen Veränderung im Mittelpunkt. Es geht nicht nur um das Wahrnehmen des eigenen Körpers und das Verfügen über diesen, sondern auch um die Erhaltung der Selbstaktivierung, der Lernbereitschaft und der geistigen Leistungsfähigkeit.

- **Sach-Kompetenz**

Hier steht das Aufrechterhalten des Interesses an der Welt im Zentrum. Einerseits soll das Erfahrungswissen erhalten bleiben, andererseits sollen neue Kenntnisse erworben werden.

- **Sozial-Kompetenz**

Sie ermöglicht, dass die sozialen Kontakte auch im Alter selbst gestaltet und frei über deren Art und Ausmass bestimmt werden können. Dazu gehört nicht nur sich ausdrücken und in andere einfühlen zu können, sondern auch sich im Umgang mit anderen sicher zu fühlen.

Philippi-Eisenburger (1990) hat bei der Herausarbeitung der zu fördernden Kompetenzen unter anderem den Ansatz von Thomae herangezogen. Er hat folgende Daseinsthemen als Entwicklungsaufgaben im Alter unterschieden (Thomae, zitiert nach Philippi-Eisenburger, 1990, S. 68):

- „Auseinandersetzung mit der persönlichen Attraktivität“
- „Auseinandersetzung mit der Thematik von Integration versus Isolation“
- „Beschäftigung mit der Endlichkeit des eigenen Daseins“

Diese Daseinsthemen hat Philippi-Eisenburger erweitert und davon diejenigen Kompetenzen abgeleitet, welche für die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben nötig sind und welche durch die Motogeragogik gefördert werden können (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).

3.4 Inhalte der Motogeragogik

Später hat Eisenburger (2005) die drei Kompetenzbereiche des vorangegangenen Kapitels wie folgt in Erfahrungsfelder unterteilt:

Ich-Kompetenz:

- Körpererfahrung
- Wahrnehmung
- Bewegungsfähigkeit
- Biologisch-organische Grundlagen
- Gedächtnis
- Entspannung

Sozial-Kompetenz:

- Gemeinsames Tun
- (Nonverbale) Kommunikation
- Themen sozialer Interaktion

Sach-Kompetenz:

- Materiale Erfahrung
- Sensomotorisches Handeln
- Umgang mit Dingen - Zweck, Gebrauch
- Natur

Sie betont dabei, dass die einzelnen Erfahrungsfelder nicht strikt von den anderen abzugrenzen sind und zwischen ihnen Wechselwirkungen bestehen. Im Folgenden wird auf die einzelnen Erfahrungsfelder näher eingegangen und aufgezeigt, inwiefern Eisenburger (2005) die Förderung in diesen Feldern im Alter als wichtig erachtet.

3.4.1 Ich-Kompetenz

Im Alter ist das Leben geprägt von körperlichen Veränderungen, von abnehmenden Fähigkeiten und Unabhängigkeitsverlust. Oft erleben die Senioren kaum noch Selbstwirksamkeits- und Sinneserfahrungen. Eine motorgeragogische Förderung in den folgenden Erfahrungsfeldern soll dazu beitragen, dass die Identität trotz all dem aufrechterhalten werden kann (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.1.1 Erfahrungsfeld: Körpererfahrung

In Anlehnung an Bielefeld unterscheidet Eisenburger (2005) das Körperschema, welches Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis umfasst, vom Körperbild mit den Aspekten Körperbewusstsein, Körperausgrenzung und KörperEinstellung. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, weshalb sie eine Förderung in diesen Bereichen auch im Alter als wichtig erachtet.

Körperschema:

- Körperorientierung
Im Alter verändern sich der Körper und dessen Funktions- und Leistungsfähigkeit. Die mentale Vorstellung vom eigenen Körper und dessen Bewegungsmöglichkeiten müssen sich diesen Veränderungen anpassen.
- Körperausdehnung
Die Vorstellung der Grössenverhältnisse des eigenen Körpers ist auch im Alter von Bedeutung für die Bewältigung des Alltags. Beispielsweise kann der Senior dadurch abschätzen, an welcher Stelle er sich auf dem Bett hinsetzen muss, damit er sich hinlegen kann ohne sich den Kopf anzustossen.
- Körperkenntnis
Da sich der Körper im Alter verändert und dieser nicht mehr – wie in früheren Lebensjahren – selbstverständlich funktioniert, haben die Leute vermehrt das Bedürfnis sich über die Veränderungen und Funktionsweisen ihres Körpers zu informieren.

Körperbild:

- Körperbewusstsein
Die Erhaltung der eigenen Identität im Alter bedingt die Fähigkeit, den eigenen Körper – bewusst sowie unbewusst - wahrzunehmen.
- Körperausgrenzung
Zwar entsteht die Fähigkeit die Grenzen des eigenen Körpers zu spüren bereits in der frühen Kindheit. Um diese Fähigkeit zu erhalten, reichen die erinnerten Erfahrungen von Körperkontakt nicht aus. Es bedarf immer wieder neuer solcher Erfahrungen.

- **Körpereinstellung**

Trotz des alten und allenfalls kranken Körpers soll ein positives Körperbild beibehalten werden können. Dies ist von zentraler Bedeutung für das eigene Selbstbild, da die Akzeptanz des eigenen alten Körpers stark zusammenhängt mit der Akzeptanz der eigenen Person.

3.4.1.2 Erfahrungsfeld: Wahrnehmung

Die altersbedingte Abnahme der Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane und der Verarbeitung von Reizen im Gehirn soll durch Wahrnehmungsübungen verzögert werden. Deshalb sollen die Wahrnehmungsbereiche Sehen, Hören, Fühlen/Tasten, Riechen sowie Schmecken gefördert werden (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.1.3 Erfahrungsfeld: Bewegungsfähigkeit

Eisenburger (2005) unterscheidet folgende Aspekte der Bewegungsfähigkeit:

- **Die Bewegungsfaktoren Zeit-Kraft-Raum**

Die oft unbewussten Bewegungen sollen durch Variieren von Zeit, Kraft und Raum bewusst gemacht werden. Es geht um die Erfahrung, dass trotz den erlebten Einschränkungen doch noch andere als die gewohnten Bewegungen möglich sind.

- **Rhythmus**

Im Alter besteht die Gefahr, dass das Gefühl des eigenen „(Lebens-) Rhythmus“ (Eisenburger, 2005, S. 51) verloren geht. Durch Rhythmusübungen soll dieses wieder erweckt werden.

- **Bewegungsfluss**

Eisenburger versteht darunter „das natürliche Fließen der Energien“ (Eisenburger, 2005, S. 53), welches die Bewegungen begleitet und auf die Psyche harmonisierend wirkt. Da sie diesen Bewegungsfluss gerade bei Senioren blockiert sieht, scheint ihr eine diesbezügliche Förderung von grosser Bedeutung.

- **Motorische Grundeigenschaften**

Es handelt sich um Fähigkeiten wie Muskelkraft, Gleichgewichtsvermögen, Ausdauer, Koordination oder Geschicklichkeit – also Fähigkeiten, welche gebraucht werden, um sich überhaupt bewegen zu können und welche Voraussetzungen für die Bewältigung des Alltags sind. Da die motorischen Grundeigenschaften stark von deren Gebrauch abhängen (vgl. Kapitel 3.5), sollen sie bei alten Menschen bewusst gestärkt werden.

3.4.1.4 Erfahrungsfeld: biologisch-organische Grundlagen

Eisenburger (2005) berücksichtigt folgende biologisch-organische Grundlagen:

- **Bewegung**

Der biologisch-organische Alterungsprozess soll durch gezielte Bewegungsreize verzögert werden.

- **Halte-Stütz- und Bewegungsapparat**

Die Funktionsfähigkeit von Gelenken, Muskeln und Sehnen soll durch regelmässige Bewegungsübungen erhalten bleiben.

- **Herz-Kreislauf**

Im Alter braucht es nach wie vor Anforderungen an das Herz-Kreislauf-System, damit dessen Leistungsfähigkeit nicht zu schnell nachlässt.

- **Atmung**

Bei alten Menschen, welche unter Bewegungsarmut leiden, ist die Lungentätigkeit eingeschränkt. Deshalb soll einerseits durch Bewegungsübungen die Atmung unterstützt werden. Andererseits wird durch Atemübungen der gesamte Organismus vitalisiert und das Wohlbefinden beeinflusst.

3.4.1.5 Erfahrungsfeld: Gedächtnis

Bewegung und die Leistung des Gehirns hängen eng zusammen. Koordinierte Bewegungsabläufe bedingen nicht nur eine Steuerung durchs Gehirn. Bewegungen bieten auch Reize, welche nötig sind, damit die Nervenverbindungen nicht verkümmern. Bewegung führt ausserdem zu einer erhöhten Sauerstoffzufuhr, was wiederum die Leistungsfähigkeit des Gehirns fördert. Durch ein bewegungsorientiertes Gedächtnistraining sollen die geistigen Leistungsfähigkeiten wie beispielsweise Vorstellungskraft, Aufmerksamkeit, Koordinationsvermögen oder Erinnern gefördert werden. Je mehr kognitive Fähigkeiten der Mensch erhalten kann, desto mehr Eigenverantwortung kann er bewahren. Dass sich der Mensch auch im Alter an die eigenen Erfahrungen erinnern kann, ist zudem wichtig für seine Identität (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.1.6 Erfahrungsfeld: Entspannung

Durch Entspannungsübungen soll ein Gefühl von Wohlbefinden und Ruhe erwirkt werden (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.2 Sozial-Kompetenz

Selbstverständlich besteht das menschliche Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Beziehungen, nach Nähe, nach Zugehörigkeit zu einer sozialen Gemeinschaft und nach Verstanden-Werden auch im Alter. Gerade aber in Altersheimen bleibt dieses elementare Bedürfnis oft ungestillt. Zu wenige soziale Kontakte wirken sich wiederum negativ auf das Wohlbefinden und den Lebensmut aus. Die Motogeragogik soll hier soziale Erfahrungen ermöglichen (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.2.1 Erfahrungsfeld: Gemeinsames Tun

Durch gemeinsame Aktivitäten soll die Erfahrung eines Gruppengefühls ermöglicht werden. Ziel ist, dass die Teilnehmer auch ausserhalb der Motogeragogikstunden Kontakt miteinander aufnehmen. Eisenburger (2005) erwähnt folgende möglichen Tätigkeiten:

- Miteinander Spielen
- Miteinander Tanzen
- Miteinander Singen

3.4.2.2 Erfahrungsfeld: (Nonverbale) Kommunikation

Je nach „geistiger Verfassung“ (Eisenburger, 2005, S. 110) der Teilnehmer können Übungen zu Körpersprache, Pantomime oder das darstellende Spiel zur Förderung der Kommunikation eingesetzt werden (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.2.3 Erfahrungsfeld: Themen sozialer Interaktion

Gemeinsame Erlebnisse wirken verbindend. Deshalb schlägt Eisenburger (2005) die Durchführung von Festen, Ausflügen oder ähnlichem vor. Durch solche Aktionen soll das Miteinander der Gruppe betont werden.

3.4.3 Sach-Kompetenz

Dem Verlust der während des ganzen Lebens erworbenen Kenntnisse über die materiale Umwelt soll durch aktuelle Erfahrungen entgegengewirkt werden (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.3.1 Erfahrungsfeld: Materiale Erfahrung

Durch Bewusstmachung der Wahrnehmung der materialen Umwelt kann das Gedächtnis bereits gemachte Erfahrungen wieder aktualisieren. Ausserdem können Gegenstände Empfindungen und Assoziationen auslösen. Durch den Umgang mit Gegenständen können also Erinnerungen wieder geweckt werden (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.3.2 Erfahrungsfeld: Sensomotorisches Handeln

Unter sensomotorischem Handeln versteht Eisenburger „konkret-sinnliches Handeln mit den Gegenständen der Umwelt“ (Eisenburger, 2005, S. 114). Es spielt eine grosse Rolle bei der Erkenntnisgewinnung, insbesondere in der Kindheit. Diese Art der Erkenntnisgewinnung bleibt jedoch auch im Alter erhalten und trägt zur Aufrechterhaltung der kognitiven Leistungsfähigkeit bei.

3.4.3.3 Erfahrungsfeld: Umgang mit Dingen - Zweck, Gebrauch

Es soll damit experimentiert werden, was mit einem Gegenstand alles gemacht werden kann (vgl. Eisenburger, 2005).

3.4.3.4 Erfahrungsfeld: Natur

Das Erleben der Natur kann auch im Alter sowohl beruhigend als auch anregend wirken (vgl. Eisenburger, 2005).

3.5 Bewegung im Alter

Philippi-Eisenburger (1990) setzte sich in ihrer Begründung der Motogeragogik mit der Bewegung im Alter auseinander. Einige Aspekte davon werden in diesem Kapitel aufgezeigt.

Altern geht mit neurophysiologischen und physiologischen Veränderungen einher. Allerdings ist der Alterungsprozess sehr individuell und die Unterscheidung zwischen altersbedingten und pathologischen Veränderungen ist oft schwierig. Da die biologisch-physiologischen Veränderungen, welche sich natürlich auf das Bewegungsverhalten der alten Menschen auswirken, so individuell sind, existieren auch keine allgemeingültigen Entwicklungsnormen für die motorische Entwicklung im Alter (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990). Insgesamt nimmt die Leistungsfähigkeit des Organismus zwar ab, Philippi-Eisenburger (1990) zeigt aber auf, dass sich dieser Abbauprozess durch Bewegungsaktivität verzögern lässt, wobei sie sich auf Aussagen von Meusel und auf das Gesetz der funktionellen Anpassung nach Roux stützt. Letzteres besagt, dass die Funktion eines Organs erhalten bleibt, wenn dieses gebraucht wird, dass sie jedoch reduziert oder ganz verloren geht, wenn es nicht eingesetzt wird. Während Bewegungsmangel sich in jedem Alter negativ auswirkt, summieren sich die negativen Konsequenzen eines Bewegungsmangels aufgrund des biologischen Alterungsprozesses im Alter zusätzlich. Es wird deutlich, wie wichtig regelmässige Bewegung besonders im Alter ist (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).

Gerade alte Menschen zeigen jedoch häufig eine – vermeintliche – Schonhaltung, durch welche der Abbauprozess noch beschleunigt wird. Dass sich die Menschen im Alter weniger bewegen, hängt auch mit den Normen über das Alt-Sein und das Bewegungsverhalten im Alter zusammen. Aufgrund verbreiteter Vorstellung, dass gewisse Bewegungsaktivitäten sich nicht fürs Alter eignen, werden diese gemieden und nach dem Prinzip der „selbsterfüllenden Prophezeiung“ nehmen so die Bewegungsmöglichkeiten schliesslich tatsächlich ab (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990). Das heisst, Bewegungsarbeit mit älteren Menschen sollte immer auch beim Abbau dieser Vorurteile ansetzen (vgl. Petzold, 1997).

Nicht nur die Bewegung selbst, sondern auch deren Bedeutung verändert sich im Alter. Philippi-Eisenburger (1990) bedient sich der Systematik von Grupe um die Bedeutung der Bewegung im Alter aufzuzeigen:

1. Instrumentelle Dimension

Mit der biologisch-physiologischen Veränderung wird der Körper mit dem Alter immer weniger funktionstüchtig. In den Worten von Philippi-Eisenburger (1990, S. 15) nimmt die „instrumentelle Verfügbarkeit des Körpers“ ab. Sie wird zum Mass der Selbständigkeit beziehungsweise der Pflegebedürftigkeit. Von „instrumentellen Bewegungshandlungen“ (ebd.) nämlich hängt ab, wie selbständig der alte Mensch sein Leben noch führen kann, beziehungsweise wie pflegebedürftig er ist. Die instrumentelle Bewegungsbedeutung nimmt im Alter also nicht ab, sondern nimmt eher noch zu.

2. Explorierend-erkundende Dimension

Auch wenn die Bewegung in dieser Hinsicht in der Kindheit am bedeutendsten ist, so bleibt sie dennoch auch im Alter wichtig. Bewegung erhält auch im Alter ihre Funktion als Erkenntnisgewinnung. Einerseits dient sie dem Erhalten des Erfahrungswissens. Weil sich die körperlichen Voraussetzungen im Alter verändern, sind andererseits stets neue Lernprozesse nötig, um immer wieder neue Handlungsmöglichkeiten zu finden und so die Handlungsfähigkeit zu bewahren.

3. Soziale Dimension

Das Leben alter Menschen ist oft geprägt vom Verlust sozialer Kontakte und von sozialem Rückzug. Deshalb ist die Bewegung zur Ermöglichung von sozialer Teilhabe und Integration besonders wichtig.

4. Personale Dimension

Da der Verlust an Bewegungsmöglichkeiten sich auch auf die Identität auswirkt, ist die Auseinandersetzung mit den eigenen körperlichen Möglichkeiten und Grenzen wichtig. Dies ist Voraussetzung, um die eigenen, sich verändernden Eigenschaften annehmen zu können, was wiederum die Persönlichkeit stabilisiert.

4. Generationenarbeit

Als nächstes widmen wir uns den Begriffen der Generationen, der intergenerationellen Arbeit sowie des intergenerationellen Lernens. Anschliessend legen wir Motivationen und Wirkungen im Zusammenhang mit generationenübergreifenden Projekten dar. Am Schluss des Kapitels fügen wir kritische Punkte an und ziehen eine Zwischenbilanz.

4.1 Zum Begriff der Generationen

Franz fasst verschiedene Definitionen des Generationsbegriffes wie folgt zusammen (vgl. Franz, 2010):

Der Begriff „Generation“ wurde dem lateinischen „generatio“ entlehnt, was Zeugung und Zeugungskraft bedeutete. Im Spätlateinischen wurde mit dem Wort „Generation“, das aus dem Verb „generare“ (erzeugen, erschaffen, hervorbringen) gebildet wurde, die Nachkommenschaft gemeint. Das Verb wiederum ist von „Genus“ abgeleitet, was auf die Abstammung bzw. die Generationenfolge in der Familie verweist. Die Bezeichnung Generation verweist einerseits auf die Zeugungsfähigkeit und andererseits auf die aufbauende Generationenfolge.

Franz (2010), die sich auf Höpflinger, Schleiermacher, Mannheim und Dithley bezieht, beschreibt folgende drei Generationenbegriffe:

Der **genealogische Generationenbegriff** bezieht sich auf die Abfolge der Familienangehörigen. Die Mikroperspektive - die Familie als kleinste Einheit der Gesellschaft - steht bei diesem Generationenbegriff im Vordergrund.

Der **pädagogische Generationenbegriff** ist dadurch gekennzeichnet, dass aus dieser Perspektive nur zwei Generationen gleichzeitig bestehen können. Nicht zwingend die Altersdifferenzen unterscheiden die Generationen, sondern auch die Übernahme unterschiedlicher Rollen im „Vermittlungsprozess“. Eine Generation übernimmt die Position der Vermittelnden, während die andere Generation in die Rolle der Lernenden schlüpft. Somit können Ältere wie Jüngere Wissen weitergeben.

Der **historisch-gesellschaftliche Generationenbegriff** bezieht sich auf gesellschaftliche Gruppierungen und erfolgt aus einer Makroperspektive heraus. Gesellschaftlichen Gruppierungen werden bestimmte politische, kulturelle oder soziale Gemeinsamkeiten zugeschrieben, die sie durch gemeinsam erlebte prägende historische Ereignisse erhalten haben. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen in ihrer Jugend besonders sensibel für die Prägung durch historische Ereignisse sind. Mit dem gesell-

schaftlich-historischen Generationenbegriff wird die Prägephase in der Jugendzeit sowie deren Einbettung in gesellschaftliche Zusammenhänge betont.

In unserer Arbeit ist die Rede von der jungen und der alten Generation bzw. von Alt und Jung. Damit meinen wir Senioren (vgl. Kapitel 3.1) und Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren (vgl. Kapitel 2.1). Gebrauchen wir den Begriff „Generationen“ sind damit stets diese beiden Altersgruppen gemeint, sofern nicht anders erläutert.

An dieser Stelle möchten wir den Begriff des **Generationenkonfliktes** erläutern, da er im Zusammenhang mit dem Thema der Generationen häufig erwähnt wird. Nerouz und Suter (2010), die sich auf Miedaner beziehen, beschreiben den Generationenkonflikt wie folgt:

Die Achtung gegenüber alten Menschen hat abgenommen. Ihre Kenntnisse werden nicht mehr geschätzt und sie gelten in unserer Gesellschaft eher als soziale Belastung. Umgekehrt verwendet die ältere Generation den Ausdruck der „heutigen Jugend“ (Nerouz & Suter, 2010, S. 10) abschätzig. Die Jugend wird tendenziell als respektlos angesehen.

4.2 Zum Begriff der intergenerationellen Arbeit

Miedaner (2001) versteht unter intergenerativer Arbeit eine „pädagogisch initiierte“ (Miedaner, 2001, S. 10) Begegnung zwischen Kindern und Senioren, zwischen Altersgruppen also, die im Allgemeinen nichts miteinander zu tun haben. Ziel ist dabei, den Dialog der Generationen zu verbessern und somit dem oben erwähnten Generationenkonflikt entgegen zu wirken.

Nach Greger (2001) bedeutet intergenerativ, dass Menschen verschiedener Altersgruppen miteinander in Beziehung treten. Greger versteht unter Generationenarbeit organisierte Formen der Begegnung von Kindertagesstätten mit stationären Einrichtungen der Altenhilfe. Sie beschreibt Besuchsaktionen und gemeinsame Unternehmungen.

Auch für uns bedeutet intergenerationelle Arbeit beziehungsweise Generationenarbeit, dass Menschen verschiedener Generationen miteinander in Interaktionen treten. Konkreter stellen wir uns darunter Projekte vor, bei welchen das Zielpublikum aus Kindern und Senioren besteht. Wir verwenden dabei die Begriffe intergenerationell, intergenerativ und generationenübergreifend synonym.

Karl (2009) führt verschiedene Projekttypen intergenerativer Arbeit auf. Er bezieht sich dabei auf eine Recherche der Forschungsgesellschaft für Gerontologie Dortmund, welche intergenerative Projekte in 13 Projekttypen kategorisieren. An dieser Stelle greifen wir die für uns relevantesten auf:

- Intergenerative gemeinsame Freizeitgestaltung, z.B. Schüler kochen mit Senioren.
- Intergenerative Lernaktivitäten, z.B. Computerunterricht von Kindern für Senioren oder Senioren vermitteln den Kindern etwas.
- Intergenerative Wohnprojekte
- Intergenerative Hilfsprojekte, z.B. Senioren helfen Kindern bei den Aufgaben oder Kinder machen Ausflüge mit Altenheimbewohnern
- Intergenerative Sportprojekte

Miedaner (2001, S. 112) unterteilt die intergenerationelle Arbeit nach der aktiveren Personengruppe in „ältere Menschen tun etwas für Kinder“, „beide Generationen tun etwas gemeinsam“ und „Kinder tun etwas für SeniorInnen“:

Wenn ältere Menschen etwas für Kinder tun, handelt es sich meistens um einen direkten Kontakt, bei welchem Senioren beispielsweise den Kindern vorlesen oder mit ihnen spielen. Im handwerklichen Bereich gibt es weniger Projekte, da das Werken in der älteren Generation eine Männer Domäne ist und Männer in der intergenerativen Arbeit untervertreten sind. Solche Projekte sind daher häufig indirekt durch ältere Menschen begleitet, die zur Entlastung der eigentlichen Leitung dienen.

Tun beide Generationen etwas gemeinsam, geht es darum, dass Kinder und Senioren gleichrangig und partnerschaftlich etwas unter der Leitung einer Fachperson unternehmen. Lern- und Erfahrungsprozesse werden für Kinder und Senioren gleichermaßen angestrebt. Die Beispiele reichen vom gemeinsamen Kochen und Backen über gemeinsames Spielen bis hin zu gemeinsamem Turnen.

Kinder tun etwas für Senioren im Alten- und Pflegeheim, indem sie für sie singen, den Raum mit Bastelarbeiten dekorieren oder backen. In manchen Kindertageseinrichtungen übernehmen Kinder eine Patenschaft für ältere Menschen. Schulkinder können Betreuungsaufgaben selbstständig ausführen und gehen dann für die Senioren einkaufen, fahren sie im Rollstuhl spazieren oder nehmen sie mit ins Kino.

4.3 Intergenerationelles Lernen

Von Bedeutung bei generationenübergreifenden Interaktionen scheinen uns die damit einhergehenden Lernprozesse. Nach Franz (2009), die sich auf Siebert, Seidel und Meese bezieht, werden drei unterschiedliche Zugänge von intergenerationellen Lernprozessen unterschieden: Das *Voneinander-Lernen*, das *Übereinander-Lernen* und das *Miteinander-Lernen*.

Beim Konzept des **Voneinander-Lernens** unterstützt, begleitet oder unterrichtet eine Generation mit ihrem Fachwissen eine andere Generation. Dies geschieht beispielsweise, wie oben beschrieben,

wenn Kinder Senioren den Umgang mit dem Computer zeigen. Umgekehrt, können Ältere den Jüngeren bei der Berufs- und Identitätsfindung behilflich sein.

Beim **Übereinander-Lernen** informiert eine Generation eine andere über ihre Erfahrungen oder die aktuelle Lebenssituation. Im Vordergrund steht das wechselseitige Kennenlernen generationenspezifischer Erfahrungen.

Das Konzept des **Miteinander-Lernens** stellt das gemeinsame partizipative Lernen an generationsverbindenden Themen und Herausforderungen in den Mittelpunkt. Gemeinsam werden thematische Schwerpunkte identifiziert und bearbeitet. Expertenwissen kann von der Gruppe erarbeitet werden oder externe Experten werden hinzugezogen.

Nach Nerouz und Suter (2010) beruht der Nutzen intergenerativer Arbeit auf Gegenseitigkeit, da zwischen den Generationen ein steter Austausch von Wissen besteht. Nach einer Studie von Opschowski, auf welche sich Nerouz und Suter (2010) beziehen, gaben Hörer einer Vorlesung folgende Nutzen der intergenerationellen Arbeit an: Jüngere können von Älteren u. a. Erfahrung, Gelassenheit, Rücksichtnahme und das Zuhören lernen. Ältere können von Jüngeren u. a. Spontaneität, Toleranz, Offenheit, Risikobereitschaft, Unbekümmertheit, Neugier und Technikbegeisterung lernen.

4.4 Motivationen und Wirkungen intergenerationellen Arbeitens

Wie bereits oben erwähnt, entstehen seit einiger Zeit vermehrt intergenerationelle Projekte. Dazu gehören vielfältige Angebote im Bereich der Bildung, der Bewegung und kreative, musische und soziokulturelle Angebote. Generationenübergreifende Begegnungen können sich in vielerlei Hinsicht positiv auswirken (vgl. Eisentraut, 2007). Wissenschaftlich fundierte Studien, welche diesen Nutzen aufzeigen, gibt es bislang nur wenige (vgl. Höpflinger, 2010). Der Nutzen kann aber durch Erfahrungsberichte aus verschiedenen Projekten aufgezeigt werden (vgl. Eisentraut, 2007). In den folgenden Kapiteln setzen wir uns damit auseinander.

4.4.1 Motivationen des intergenerationellen Arbeitens

Was sind die Motive ein intergenerationelles Projekt zu initiieren oder daran teilzunehmen? Welche Erwartungen haben die Projektleiter, welche Ziele verfolgen sie? Was erhoffen sich Teilnehmende? Eisentraut (2007) hat durch Interviews verschiedene Motive für die intergenerationelle Arbeit herausgearbeitet. Sie unterscheidet dabei zwischen den Motiven der Projektinitiatoren und den Motiven der Projektteilnehmer. Wir beziehen uns an dieser Stelle auf die für uns relevanten Motive.

Die Projektinitiatoren nennen als erstes häufig das Motiv der Bildung. Hier geht es um Wissensvermittlung und um die Ermöglichung eines Erfahrungsaustausches zwischen den Generationen. Auch das Motiv des Kontaktes zwischen Alt und Jung scheint ein wichtiges Anliegen zu sein, um ein intergenerationelles Projekt zu initiieren. Es soll Gelegenheit für Begegnungen zwischen den Generationen gegeben werden. Weiter ist das Motiv des Konfliktabbaus wichtig. Das Bedürfnis nach Abbau von Konflikten zwischen Generationen steht im Zusammenhang mit der in der Öffentlichkeit häufig geführten Diskussion um eine vermeintliche oder tatsächliche Unvereinbarkeit der Interessen zwischen Alt und Jung. Vielen Projektinitiatoren geht es darum, Vorurteile bewusst zu machen.

Im Folgenden widmen wir uns den Motiven der Projektteilnehmer. Im Vordergrund stehen auch auf Seite der Projektteilnehmer der Kontakt und der Wunsch nach sozialer Teilhabe. Auch das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas Nützliches für das Gemeinwohl zu tun, ist ein wichtiges Motiv, an einem generationenübergreifenden Projekt teilzunehmen. Andere Teilnehmer sind an Wissenserwerb und Kenntniserweiterung interessiert oder an Gesprächen über Lebenserfahrungen und persönliche Einstellungen. Ihr Motiv ist also Kommunikation und das Bedürfnis nach Erfahrungsaustausch. Auch auf Seiten der Teilnehmer ist der Wunsch nach einem respektvollen Umgang der Generationen, also nach Konfliktabbau, ein wichtiges Motiv. Sie erhoffen sich durch den intergenerationalen Kontakt, dass Jung und Alt ein positives Bild voneinander haben.

Miedaner (2001) hat folgende Thesen, welche für die intergenerationale Arbeit sprechen, aufgestellt:

- Bei der ersten These nimmt sie Bezug auf verschiedene Statistiken³: Kinder haben demnach heute häufiger Grosseltern als früher, jedoch fehlen die Alltagskontakte zwischen Grosseltern und Enkeln. Gründe sind gewandelte Lebensumstände, die mit sich bringen, dass Enkel und Grosseltern nicht mehr im selben Haushalt und oft weit voneinander entfernt leben. Ausserdem haben Kinder heute kaum Kontakte zu Senioren ausserhalb des Familienkreises. Durch integrative Arbeit kann dem Fehlen an Kontakt zu Senioren entgegengewirkt werden.
- Eine zweite These von ihr lautet, dass intergenerative Arbeit sowohl für Kinder, als auch für Senioren eine Bereicherung ist und strukturgebend sein kann. Die intergenerative Arbeit kann ausserdem einen Beitrag dazu leisten soziale Isolation abzubauen.
- Weiter nimmt sie an, dass intergenerative Kontakte die Kinder in ihrer Identitätsentwicklung unterstützen. Kinder bekommen auch die Gelegenheit mit kulturellen und geschichtlichen Traditionen vertraut zu werden. Durch die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden, werden sie vermutlich ihr eigenes Alter anders gestalten können.
- Während viele Senioren in Altenheimen untergebracht sind, werden Kinder häufig in Kindertageseinrichtungen betreut. Beide Generationen verbringen also einen grossen Teil ihrer Zeit

³ Lauterbach, Lüscher, Zehnter, Krappmann

in Institutionen. Diese Abschottung vom gewöhnlichen Alltag und von der Realität ausserhalb der Institution wurde in den letzten Jahren verstärkt kritisiert. So wird etwa bemängelt, dass Senioren ihre Selbstwirksamkeit verlieren, wenn sie sich dem institutionellen Rhythmus fügen müssen und kaum Einfluss auf den Verlauf ihres Alltags mehr nehmen können. Auch Eisenburger (2005) kritisiert in ihren Betrachtungen das Alten- und Pflegeheim. Mit Verweis auf verschiedene exemplarische Quellen (u.a. Koch-Straube, Gielen), macht sie folgende „gewagte Behauptung“ (Eisenburger, 2005, S.10): „Mittlerweile gilt als allgemeines, von der gerontologischen Wissenschaft vielerorts untermauertes Wissen, dass die Lebensbedingungen in einem herkömmlichen Pflegeheim nicht den Anforderungen an ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben im 21. Jahrhundert entsprechen“ (ebd.). Miedaner (2001) versteht intergenerative Arbeit auf diesem Hintergrund als institutionenkritischen Ansatz. Das heisst, die intergenerationelle Arbeit soll Institutionsgrenzen öffnen, die bestehenden Institutionen verändern und somit das Leben in den Institutionen für Jung und Alt bereichern.

- Miedaner (2001) erhofft sich des Weiteren von der intergenerativen Arbeit, „dass sie sowohl Kinder wie Senioren darin unterstützen kann, ihre je spezifischen Entwicklungsaufgaben besser zu bewältigen und ihre Lebensqualität zu erhöhen“ (S. 39).

Auch Greger (2001) beschreibt als Ziel der intergenerationellen Arbeit die Förderung des Sozialverhaltens der Kinder, das Infrage-Stellen von Vorurteilen gegenüber der anderen Generation und die Stärkung des Selbstwertgefühls. Darüber hinaus erwähnt sie, dass Senioren ihre Berührungspunkte gegenüber Aktivitäten oder Medien abbauen können (zum Beispiel im Umgang mit einem Computer), da Kinder einen sehr natürlichen Umgang damit pflegen. Auch sollen durch die intergenerativen Arbeit bei Kindern und Senioren Interessen geweckt werden. So können zum Beispiel Senioren den Kindern von ihren Lebensgeschichten berichten und die Geschichtskenntnisse der Kinder erweitern.

4.4.2 Wirkungen intergenerationeller Arbeit

Im vorangegangenen Kapitel ging es um die Motivationen intergenerationelle Projekte zu initiieren oder daran teilzunehmen. In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Wirkung im Hinblick auf die obengenannten Motive. Nach Eisentraut (2007) nannten Interviewpartner Wirkungen, welche in engem Zusammenhang mit den Motiven Kontakt, Bildung und Konfliktabbau stehen.

Motiv Kontakt: Die Erwartungen wurden erfüllt, da aus der ermöglichten Begegnung häufig zusätzliche Treffen zwischen den Generationen resultierten. Häufig wurde ein Gefühl der Befriedigung und der Anerkennung durch andere Teilnehmer und die dabei empfundene Freude genannt. Beschrieben wurden familiäre Gefühle, die insbesondere für jene Teilnehmer von grosser Bedeutung waren, die den familiären Kontakt missen.

Motiv Bildung: Das Weiterentwickeln persönlicher Kompetenzen aus der Interaktion von Jung und Alt wurde positiv erlebt. Hierbei war eine gewisse Gleichrangigkeit der Generationen und somit ein gegenseitiges Lernen wichtig.

Motiv Konfliktabbau: Das Bild, welches Jung und Alt voneinander hatten, veränderte sich positiv und Vorurteile konnten abgebaut werden. Berichtet wurde auch von einer Sensibilisierung und Bewusstwerdung für gewisse Schwierigkeiten der jeweilig anderen Generation.

Es fällt auf, dass es sich bei den Interviewpartnern von Eisentraut (2007) nur um Erwachsene handelt und die Perspektive der Kinder somit nicht eingenommen wird. Miedaner (2001) hingegen beleuchtet auch die Seite der Kinder, indem sie Erzieher der Kindertagesstätten befragt hat.

Diese bewerten die Wirkung der intergenerativen Arbeit positiv. In festen integrativen Gruppen entstehen oft schon nach kurzer Zeit gute Kontakte zwischen den Kindern und den Senioren, welche sich zu intensiven Beziehungen entwickeln. Anscheinend nehmen die Kinder gerne an den intergenerativen Gruppenangeboten teil, weil sie dadurch besonders viel Aufmerksamkeit erfahren können. Erzieher beobachten, dass Kinder bei integrativen Angeboten mehr Ausdauer und Konzentration aufbringen, als bei anderen Aktivitäten in der Tagesstätte. Auch zeigen die Kinder den Senioren gegenüber häufig ein hilfsbereites Verhalten und sind stolz, die Älteren unterstützen zu können. Im Kontakt mit Senioren stellen sich den Kindern viele Fragen. Dies bedeutet eine kognitive Bereicherung (ebd.). Miedaner (2001) interviewte auch das Personal in Pflege- und Altenheimen. Daraus ergab sich, dass der Kontakt den alten Menschen gut tut. Senioren können dadurch den Umgang mit Konfliktsituationen verändern, da sie lernen einen angemessenen Umgangston mit den Kindern zu finden. Es entstehen neue Interessen und Kontaktmöglichkeiten für die Senioren und sie werden zum Reflektieren ihrer Verhaltensweisen angeregt. Beobachtet wurde auch, dass einige Senioren sich in ihrer Persönlichkeit entwickelt haben und sich der Kontakt zu den Kindern positiv auf ihre Motivation ausgewirkt hat (ebd.).

Greger hebt zusätzlich noch den Aspekt der Selbstwirksamkeit hervor.

Die integrative Gruppenarbeit gibt den alten Menschen die Möglichkeit, im Kontakt zu den Kindern und im Umgang mit dem Werkmaterial ‚Selbstwirksamkeit‘ (wieder) zu erfahren. Beispielsweise übertrug sich die natürliche Herangehensweise der Kinder an den Umgang mit den Materialien (und deren ‚Selbstwirksamkeit‘) auf die alten Menschen oder sie erkannten anhand der Ausstellungen, doch noch etwas Handwerkliches hervorbringen zu können. Indem ich die alten Heimbewohner und die Kinder lobte (positive Verstärkung) und den integrativen Kontakt förderte, gelangten sie langsam zu einer neuen Erfahrung von ‚Selbstwirksamkeit‘. (Greger; zitiert nach Miedaner, 2001, S. 51)

Nach Greger (2001) ändert sich durch die Generationenarbeit das Interaktionsverhalten der Senioren, was sich darin äussert, dass sie häufiger ein Gespräch beginnen. Sie berichtet über ein gesteigertes Selbstwertgefühl der Senioren durch die intergenerative Arbeit mit Kindern. Interessant scheint uns, dass Greger (2001) an dieser Stelle auch erwähnt, dass bei latent depressiven Senioren die Symptome zum Zeitpunkt der intergenerativen Teilnahme abnehmen und an Demenz leidende Senioren nach der Teilnahme oft ausgeglichener waren.

Nerouz und Suter (2010), die sich auf Pöcksteiner, Suck und Tinzmann beziehen, beschreiben, dass Kinder durch intergenerative Bewegungsprojekte in ihrer motorischen Entwicklung gefördert werden und dabei ihre Selbst- und Sozialkompetenzen erweitern. Kinder lernen ausserdem, Stärken und Schwächen von Senioren anzunehmen und versuchen, ihre Aktivität derjenigen der Senioren anzupassen.

4.5 Kritik an Generationenprojekten

Eisentraut (2007) hält fest, dass Projektleiter mit einer sehr heterogenen Gruppe teilweise die Schwierigkeit hatten, den Bedürfnissen aller Anwesenden gerecht werden zu können. Höpflinger (2010) nennt drei weitere kritische Punkte in Bezug auf Generationenprojekte, welche im Folgenden kurz verdeutlicht werden.

- Laut Höpflinger (2010) werden viele Projekte von der älteren Generation initiiert, weil diese ein grösseres Interesse an generationenübergreifenden Kontakten und Aktivitäten hat als die jüngere. Er kritisiert, dass dabei oft die Wünsche und Bedürfnisse der jüngeren Generation zu wenig einbezogen werden. Deshalb sieht er darin die Gefahr, dass „von älteren Personen geleitete Generationenprojekte zur sozialen Überschichtung der demographischen Minderheit der jüngeren Menschen beitragen können“ (S. 182). Für das Funktionieren von Generationenprojekten fordert er, dass alle teilnehmenden Generationen die Möglichkeit zur Mitbestimmung haben.

Ausserdem erwähnt er, dass der Kontakt mit der jüngeren Generation manchen älteren Leuten zur Verdrängung des eigenen Alters dienen könnte. Für das Gelingen von Generationenprojekten betrachtet er es jedoch als Notwendigkeit, dass die ältere Generation zum eigenen Alter stehen kann. Mit den Projekten wird nämlich nicht die Auflösung der Unterschiede zwischen den Generationen beabsichtigt. Diese Unterschiede machen solche Projekte gerade aus und sollen deshalb thematisiert werden.

- Es wird gemeinhin davon ausgegangen, dass die Kluft zwischen den Generationen grösser geworden ist. Höpflinger (2010) kritisiert, dass dabei nicht hinreichend beachtet wird, dass Konflikte oft innerhalb und nicht zwischen den Generationen bestehen. Des Weiteren hinterfragt er die allgemeine Annahme, dass Kontakte zwischen den Generationen per se positiv zu bewerten sind. Zwar ist auch er der Meinung, dass diese bedeutend sein können, betont gleichzeitig jedoch, dass für manche Lebensfragen der Kontakt zu Gleichaltrigen wichtiger ist. Ausserdem bemängelt er, dass „familiale Generationenideale“ (S. 183) auf ausserfamiliale Generationenbeziehungen übertragen werden, obwohl die Beziehungsmuster inner- und ausserhalb der Familie nicht gleich funktionieren.
- Aufgrund der ungenügenden Verknüpfung zwischen den Projekten sieht Höpflinger (2010) die Gefahr, „dass das ‚Rad‘ immer wieder neu erfunden wird“ (S. 183). Es gibt ferner in der Schweiz kaum Studien, welche die Nachhaltigkeit und Auswirkungen ausserfamiliärer Generationenprojekte auswerten. Deshalb ist meist unklar, welche Generation den grösseren Nutzen daraus zieht. Höpflinger (2010) ist der Meinung, dass alle beteiligten Generationen von einem Generationenprojekt gleichermassen profitieren sollten. Die Evaluation eines solchen Projektes sollte daher die Perspektiven aller beteiligten Altersgruppen berücksichtigen.

Mit Bezug auf Lang & Baltes hält Höpflinger (2010) zusätzlich fest, dass es empirisch unklar ist, ob intergenerationelle Kontakte tatsächlich einen positiven Effekt auf das Lösen der Entwicklungsaufgaben im Alter haben. Genauso wenig sind die Auswirkungen intergenerationeller Kontakte auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben der jüngeren Generation empirisch geklärt. Auch bleibt offen, inwiefern intergenerationelle Begegnungen ausserhalb der Familie zu einer „höheren sozialen Integration“ (S. 185) der Generationen beitragen.

Durch generationenübergreifende Projekte sollen Vorurteile gegenüber der jeweilig anderen Generation bewusst gemacht und abgebaut werden (vgl. Kapitel 4.4.1). Höpflinger (2010) weist mit Bezug auf Krappmann darauf hin, dass oberflächliche Begegnungen hierfür nicht ausreichen. Im Gegenteil könnten dadurch möglicherweise bereits vorhandene Stereotypen noch verstärkt werden. Erst die Erfahrung einer persönlichen, emotionalen Beziehung zu älteren Personen wird sich positiv auf die Haltung auswirken. Das Aufbauen einer solchen engen Beziehung braucht Zeit. Hieraus wird deutlich, dass Generationenprojekte über einen langen Zeitraum hinweg durchgeführt werden sollten, sofern sie nachhaltig sein wollen (ebd.).

4.6 Zwischenbilanz

Wir haben gesehen, dass mit intergenerationeller Arbeit Motive und Ziele verfolgt werden, welche sich im Grossen und Ganzen mit den Erfahrungen der Teilnehmer decken.

Nun wollen wir die für uns wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen. Intergenerative Arbeit bietet Gelegenheit zur Konfliktbewältigung, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Kommunikation, kurz zur Förderung des Sozialverhaltens. Von grosser Bedeutung sind weiter die Wissenserweiterung und der Konfliktabbau zwischen den Generationen.

Ältere Menschen sowie auch Kinder können ihr Selbstwertgefühl stärken, indem sie sich als selbstwirksam erleben. Wie aufgezeigt wurde, können sich Senioren gerade durch den Kontakt mit Kindern (wieder) als selbstwirksam erleben. Aber auch die Kinder erleben sich als selbstwirksam, da sie die Möglichkeit haben, ältere Menschen in alltäglichen Handlungen zu unterstützen, und ihnen helfen können, Berührungspunkte mit gewissen Aktivitäten und Medien abzubauen.

Spezifisch für die ältere Generation hat sich der Aspekt der sozialen Teilhabe beziehungsweise des Kontaktes als wichtig erwiesen.

Wie wir gesehen haben, ist für die Bewältigung mancher Entwicklungsaufgaben der Kontakt zu Gleichaltrigen notwendig. Dennoch können intergenerationelle Kontakte ebenfalls zur Persönlichkeitsentwicklung beider Generationen beitragen.

Bei der intergenerationellen Arbeit sollte man allerdings darauf achten, dass man stets die Wünsche und Bedürfnisse beider Generationen berücksichtigt. Auch die Evaluation sollte intergenerativ ausgerichtet sein, um das Projekt aus den Perspektiven aller Beteiligten zu durchleuchten. Dies erachten wir an dieser Stelle nochmals als einen erwähnenswerten Input, da bislang nur sehr wenige wissenschaftlich fundierte Studien existieren. Vorhandene Erfahrungsberichte und Interviews zielen stark auf die Sicht der Erwachsenen ab und falls überhaupt, nehmen sie die Perspektive der Kinder nur indirekt ein.

5. Intergenerationelle Psychomotorische Förderung IPMF

In diesem Kapitel definieren wir in einem ersten Schritt den Begriff der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung IPMF. Danach führen wir Begründungen und Zielsetzungen der IPMF auf und abschliessend werden deren Vor- und Nachteile gegenüber der herkömmlichen Psychomotorik beziehungsweise Motogeragogik diskutiert.

5.1 Zum Begriff der IPMF

Unter Intergenerationeller Psychomotorischer Förderung, kurz IPMF, verstehen wir die psychomotorische Förderung innerhalb intergenerativer Arbeit. Mit anderen Worten befindet sich, wie in Abbildung 1 dargestellt, die IPMF in der Schnittmenge zwischen der intergenerativen Arbeit und der Psychomotorik (für Klienten jeden Alters).

Abbildung 1: IPMF als Schnittmenge von PMF und Intergenerativer Arbeit

Dabei sind verschiedene Formen der IPMF denkbar, die sich in folgenden Aspekten unterscheiden:

- Anzahl der teilnehmenden Generationen: Zwei oder mehrere Generationen
- Kombination der Generationen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren
- Konstellation der Generationen: Inner- oder ausserfamiliäre Generationenbeziehungen

Wir beziehen uns jedoch im Rahmen dieser Arbeit mit dem Begriff der IPMF auf PMF von Kindern und Senioren im ausserfamiliären Kontext. Bei der IPMF handelt es sich um intergenerative Arbeit bei der beide Generationen im Sinne Miedaners (2001) etwas gemeinsam tun (vgl. Kapitel 4.2). Sie stellt eine neue Form der präventiven psychomotorischen Förderung dar.

5.2 Begründung und Zielsetzung der IPMF

Bereits Nerouz (2010a) hat die Motopädagogik als mögliche Form des intergenerationellen Arbeitens erkannt. Offensichtlich haben sich bereits Studenten aus anderen Fachrichtungen Gedanken darüber gemacht, dass sich die Psychomotorik für die intergenerationelle Arbeit anbietet. In diesem Kapitel möchten wir begründen, weshalb wir davon überzeugt sind, das dem so ist.

Philippi-Eisenburger (1990) hat auf der Basis der Psychomotorik die Motogeragogik begründet. Annahmen, Methoden und Zielsetzungen stimmen daher im Wesentlichen mit denjenigen überein, von denen wir in der Schweiz in der Psychomotorik mit Kindern ausgehen. Die Erweiterung der Handlungskompetenz mit den drei Bereichen *Ich-Kompetenz*, *Sach-Kompetenz* und *Sozial-Kompetenz* steht sowohl in der Motogeragogik wie auch in der Psychomotorik im Zentrum (vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 3.3). Somit geht es schliesslich um eine Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung beim Kind sowie auch um die Persönlichkeitsförderung und –bildung im Alter (vgl. Philippi-Eisenburger, 1991; Zimmer, 2006).

Daher scheint uns der Versuch sinnvoll, Motogeragogik und Psychomotorik zusammen zu führen und Alt und Jung gemeinsam in und über Bewegung zu fördern. Die Erfahrungsfelder von Eisenburger (2005) dienen für die gemeinsame Förderung als nützliche Orientierung (vgl. Kapitel 3.4).

In untenstehender Grafik möchten wir dieses Zusammenführen veranschaulichen. Die durch die Überlappung gebildete Schnittmenge aus Motogeragogik und der psychomotorischen Förderung für Kinder, bildet die IPMF. Die schematische Darstellung soll ausserdem darauf hinweisen, dass die IPMF nur einen Bereich der psychomotorischen Förderung insgesamt darstellt und somit weder die Motogeragogik noch die herkömmliche Psychomotorik für Kinder ersetzt.

Abbildung 2: IPMF als Schnittmenge von PMF für Kinder und Motogeragogik

Nerouz und Suter (2010) haben folgende gemeinsame motorische Voraussetzungen für eine intergenerative Bewegungsförderung herausgearbeitet, indem sie sich auf verschiedene Autoren⁴ beziehen: Das Thema der körperlichen Inaktivität ist bei beiden Altersgruppen gegeben. Kinder können ihren natürlichen Bewegungsdrang oft nicht ausleben. Als Gründe dafür werden die technische Entwicklung, der Medienkonsum und die Urbanisierung genannt. Bei Senioren hat die Immobilität einen Zusammenhang mit körperlichen Beschwerden und sozialer Isolation. Im Alter gehen die koordinativen Fähigkeiten aufgrund des Alterungsprozesses zurück, während diese beim Kind noch nicht vollständig ausgereift sind. Senioren verlieren durch den altersbedingten Muskelschwund an Kraft, bei Kindern ist die Muskulatur noch nicht ganz entwickelt.

Wie anhand der vier Bewegungsdimensionen von Gruppe (1976) aufgezeigt werden konnte, ist die Bewegung für Jung und Alt von grosser Bedeutung (vgl. Kapitel 2.3 und 3.5). Zwar verändert sich mit dem Alter die Bedeutung der Bewegung schwerpunktmässig. Dennoch bleibt sie in ihren Grundzügen mit den vier Dimensionen erhalten.

Da also Alt und Jung verwandte Problematiken in der Bewegung aufweisen und für sie die Bewegung von ähnlicher Bedeutung ist, bietet sich eine gemeinsame Förderung in und über die Bewegung an.

In der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung steht aber eben nicht nur die Bewegungsförderung, wie zum Beispiel das Fördern der koordinativen Fähigkeiten oder der Kraftaufbau, im Vordergrund. Neben der motorischen Entwicklung ist es uns wichtig, über das Medium der Bewegung die Handlungskompetenz und somit die drei Bereiche der *Ich-*, *Sach-*, und *Sozial-Kompetenz* bei Alt und Jung zu erweitern.

Wie wir in der Zwischenbilanz (vgl. Kapitel 4.6) festgehalten haben, konnten Auswirkungen der intergenerativen Arbeit auf die Bereiche Selbstwirksamkeit, Sozialverhalten und Persönlichkeitsentwicklung festgestellt werden. Auch beim psychomotorischen Arbeiten sind dies häufige Förderziele. So erwähnt Zimmer (2006) zum Beispiel die Selbstwirksamkeit als Teilaspekt des Selbstkonzeptes neben den Teilaspekten Selbstwertgefühl und Selbstbild: „Sie beinhaltet die subjektive Überzeugung, selbst etwas bewirken und verändern zu können“ (S. 66). Gerade in der Bewegungshandlung können Kinder sich als Urheber bestimmter Effekte fühlen, was eine Basis für das Selbstvertrauen bei Leistungsanforderungen darstellt. Dies wirkt sich dann auf das Selbstwertgefühl, die emotionale Komponente des Selbstkonzeptes aus.

Die Sozialkompetenz kann durch Bewegung und Spiel erweitert werden. Dabei werden wichtige soziale Fähigkeiten wie Kooperation, Umgang mit Regeln, Übernahme von Verantwortung, Einfühlungsvermögen, Durchsetzungskraft sowie Anerkennung in der Gruppe erprobt (vgl. Fischer, 2009; Zimmer 2006).

⁴ Graf, Dordel, Koch und Prede; Meusel, Roth und Winter; Hauer; Kraemer und Fleck

In der intergenerationellen Psychomotorischen Förderung werden die Bereiche Selbstwirksamkeit, Sozialverhalten und Persönlichkeitsentwicklung sowohl durch das Medium Bewegung als auch durch die Generationenarbeit gefördert. Es stellt sich deshalb die Frage, ob sich die parallele Förderung somit kumuliert.

Zimmer (2006) erachtet es als wichtig, dass aufgrund der heterogenen Leistungsvoraussetzungen im psychomotorischen Gruppenangebot, die Angebote stets unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten bieten und auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade besitzen. Auch die intergenerative Arbeit bedient sich der Methode der „differenzierenden Lektionsgestaltung“ (Nerouz, 2010a, S. 14).

Für ein intergenerationelles Projekt braucht es nach Greger (2001) ein „kommunikationsförderndes Medium“ (S. 46). Bewegung ist das Kommunikationsmedium schlechthin (vgl. auch Kapitel 2.3), womit die Psychomotorik diese Bedingung des intergenerationellen Arbeitens erfüllt.

In der intergenerationellen Arbeit hat sich bewährt, dass die leitende Person im Idealfall von je einer Betreuungsperson der Kinder und einer der Senioren unterstützt wird (vgl. Suter, 2010; Nerouz, 2010a). Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit und die Fähigkeit, im Team arbeiten zu können. In der präventiven Psychomotorik sind die Psychomotorik-Therapeutinnen durch das Arbeiten mit Lehrkräften an die Zusammenarbeit im Team bereits gewöhnt und bringen einen gewissen Erfahrungsschatz in diesem Bereich mit. Dies kann für ein intergenerationelles Projekt von Vorteil sein.

5.3 Vor- und Nachteile der IPMF gegenüber herkömmlicher PMF bzw. Motogeragogik

Im vorangegangenen Kapitel wurde aufgezeigt, weshalb sich die Psychomotorik grundsätzlich für intergeneratives Arbeiten eignet. Nun soll aufgezeigt werden, welche Vor- und Nachteile intergenerationelles Arbeiten in der (präventiven) Psychomotorik mit sich bringt. Da Erfahrungen der IPMF fehlen, können wir uns bei unseren Überlegungen nicht auf empirisch belegte Daten stützen, sondern lediglich Bezug nehmen auf die in dieser Arbeit erarbeitete Theorie.

Die Gruppe kann durch die Heterogenität profitieren. Sie bietet die Gelegenheit verschiedene Verhaltensmöglichkeiten zu erleben. So können durch Lernen am Modell neue Verhaltensweise ins eigene Handlungsrepertoire aufgenommen werden (vgl. Zimmer, 2006).

Es kann eine Parallele zwischen intergenerativem und integrativem Arbeiten gezogen werden. Nach Liesen (o. J.) gibt es „eine universelle Tendenz, auf geistige und körperliche Andersartigkeit negativ zu reagieren“ (S. 4). Er weist darauf hin, dass durch eine Integration die sozialen Reaktionen positiv beeinflusst werden können. Entsprechend lernen Kinder in intergenerativen Projekten die Schwächen und Stärken der Senioren zu akzeptieren (vgl. Kapitel 4.4.2). Man könnte also sagen, dass Schwächen

und Stärken durch die Heterogenität in der intergenerativen Gruppe zur Normalität werden. Wir nehmen an, dass dadurch auch die Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen gefördert wird.

Die grosse Heterogenität der Gruppe könnte jedoch auch zur Folge haben, dass auf die Bedürfnisse der einzelnen nicht genügend eingegangen werden kann (vgl. Kapitel 4.5). So kann etwa das allfällige Bedürfnis nach Ruhe von Seiten der Senioren nicht in gleichem Ausmass berücksichtigt werden wie innerhalb einer reinen Seniorengruppe. Die verschiedenen Werte und Normen können im gegenseitigen Umgang zu Konflikten führen. Sie können jedoch auch eine Bereicherung darstellen. Die Kinder können alten Traditionen begegnen.

Ist ein psychomotorisches oder ein intergenerationelles psychomotorisches Angebot für ein Kind vorzuziehen? Dies hängt hauptsächlich von dessen Eigenheiten, Interessen und Förderschwerpunkten ab. Steht beispielsweise eine Förderung der Grobmotorik im Zentrum, ist ein intergenerationelles Projekt nur bedingt empfehlenswert, da das Kind in diesem Bereich in einem anderen präventiven Projekt (etwa mit Bewegungslandschaften in einer Turnhalle) besser gefördert werden kann. Geht es jedoch hauptsächlich um eine Förderung des Sozialverhaltens, des Selbstkonzepts, der Feinmotorik, der Wahrnehmung und/oder der Aufmerksamkeit ist ein intergenerationelles psychomotorisches Angebot durchaus in Erwägung zu ziehen. Als präventive psychomotorische Förderung ersetzt aber eine IPMF selbstverständlich eine Psychomotorik-Therapie nicht.

Es stellt sich die Frage, ob ein intergeneratives Projekt für die Kinder weniger attraktiv ist, weil das Angebot in einer Gruppe mit Senioren weniger aktivierend gestaltet werden kann. Allerdings scheinen die Kinder zu versuchen, ihr Aktivitätsniveau den Senioren anzupassen (vgl. Kapitel 4.4.2). Intergenerative Kontakte können für Kinder also möglicherweise sogar unterstützend wirken, um ruhige Angebote annehmen zu können. Jedenfalls bekommen Kinder innerhalb einer intergenerativen Gruppe mehr Aufmerksamkeit, da sie von Erwachsenen umgeben sind (vgl. Kapitel 4.4.2). Dies kann sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl auswirken, weil sie sich mehr beachtet fühlen und sich deshalb als wichtig und geschätzt erleben.

Die Entscheidung, ob ein motogeragogisches oder ein intergenerationell psychomotorisches Projekt anzubieten ist, hängt in erster Linie vom Interesse der Senioren an Kontakten mit Kindern ab.

Die Studie von de Bruin, Spence, Hartmann und Murer (2008) hat ergeben, dass Angebote zur körperlichen Aktivierung in den Altersheimen in Zürich üblich sind. Allerdings zogen sie aus ihrer Studie die Schlussfolgerung, dass die Art der Angebote das Interesse der Senioren an körperlicher Aktivität eher mindert als fördert. Diesem Umstand könnte mit einem intergenerationellen psychomotorischen Angebot allenfalls Rechnung getragen werden. Denn wie wir gesehen haben, kann die Motivation der Senioren durch die Kinder gesteigert werden (vgl. Kapitel 4.4.2). Ferner können sich Senioren, da Kinder ungezwungen mit dem Material umgehen, ebenfalls besser auf dieses einlassen und damit experimentieren (vgl. Kapitel 4.4.1 und 4.4.2). Zudem vermuten wir, dass es den Senioren dank

den Kindern einfacher fällt spielerische Angebote anzunehmen.

Durch intergenerationelles Arbeiten kann die Psychomotorik einen Beitrag dazu leisten, die bestehenden Institutionsgrenzen zu öffnen (vgl. Kapitel 4.4.1). So gesehen unterstützt die IPMF die soziale Teilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Leben.

Aus Sicht eines Altersheims kann es wünschenswert sein in einem intergenerationellen psychomotorischen Projekt ein motogeragogisches und intergeneratives Angebot zu kombinieren. Dies ist ein legitimer Grund, gerade wenn aus finanziellen oder organisatorischen Gründen zwei separate Projekte nicht möglich sind, obwohl dies nicht das Hauptargument für IPMF sein sollte. Auf diesem Hintergrund ist die IPMF als neues konkurrenzfähiges Angebot in diesem Bereich zu betrachten.

Bei der IPMF handelt es sich um eine Erweiterung des präventiven psychomotorischen Angebotes. Das heisst, sie eröffnet für die Psychomotorik-Therapeuten ein neues Arbeitsfeld. Die Organisation eines intergenerationellen psychomotorischen Projektes kann sich als schwierig erweisen, vor allem weil mehrere Institutionen beteiligt sind. Es ist deshalb mit einem grossen zeitlichen Aufwand für die Psychomotorik-Therapeutin zu rechnen (vgl. Kapitel 5.4.1.2). Ausserdem stellt intergenerationelles psychomotorisches Arbeiten hohe Anforderungen an den Therapeuten (vgl. Kapitel 5.4.1.10). Insbesondere für Therapeuten mit langjähriger Erfahrung kann ein Projekt in diesem Bereich eine neue Herausforderung darstellen.

5.4 Anregungen für die Praxis

Im folgenden Kapitel möchten wir veranschaulichen, wie intergenerationelle psychomotorische Projekte in der Praxis umgesetzt werden könnten. In einem ersten Teil werden praktische Rahmenbedingungen aufgezeigt. In einem weiteren Teil stellen wir Spielideen zu den verschiedenen Erfahrungsbereichen vor.

5.4.1 Rahmenbedingungen

Im Folgenden führen wir wichtige Hinweise auf, die es bei der praktischen Umsetzung eines intergenerationellen psychomotorischen Projektes zu beachten gilt.

5.4.1.1 Vorbereitungen des Projektes

Greger (2001) weist auf die Wichtigkeit hin, am Anfang eines Projektes die Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppen zu erheben. In **Vorgesprächen** können die Ziele der einzelnen und der Gruppe eruiert und bestimmt werden.

Für die Planung ist es vorerst wichtig zu wissen, inwiefern sich die Heimbewohner den Kontakt mit anderen Generationen gewohnt sind beziehungsweise sich einen solchen wünschen. Ferner sollte unterschieden werden, ob sich die Heimbewohner tatsächlich generationenübergreifenden Kontakt ausserhalb der Familie wünschen oder ob sie stattdessen den innerfamiliären Kontakt ausweiten

möchten. Idealerweise können auch weitere aktuelle Wünsche, früheren Interessen und die Biografie der Bewohner erfragt werden. Hierfür können entweder schriftliche Befragungen, mündliche Interviews oder Rundgespräche durchgeführt werden. Allenfalls können die Informationen durch Angehörige und/oder Mitarbeiter ergänzt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Befragungen nicht zu lang werden. Greger (2001) empfiehlt maximal zehn Fragen zu stellen. Es können entweder alle Bewohner in die Erfassung einbezogen werden oder nur einzelne Interessierte. Den Bewohnern sollte der Zweck der Befragung transparent gemacht werden und man sollte sie darüber informieren, wann, wo und in welcher Form die Ergebnisse bekannt gegeben werden (vgl. Greger, 2001). Im Vorfeld sollte überdies mit den Senioren geklärt werden, welche Art der Anrede sie sich von Seiten der Kinder wünschen (vgl. Miedaner, 2001).

Laut Petzold (1997) ist es oft schwierig, ältere Leute - nach einer häufig jahrelangen bewegungsarmen Lebensführung - für eine Teilnahme an Bewegungsaktivitäten zu motivieren. Er weist deshalb auf die Wichtigkeit einer Motivationsarbeit zu Beginn eines Bewegungsprogrammes hin, wobei er sich auf Brehm und Heckhausen stützt. Demnach ist es unter Umständen sinnvoll, die Senioren vor dem Projekt über die Auswirkungen von Bewegung und Bewegungsvermeidung im Alter zu informieren. Desweiteren kann es allenfalls hilfreich sein mit ihnen über die sozial determinierte, negative Haltung gegenüber dem eigenen, alten Körper zu diskutieren. Damit kann ihnen auch die eigene Einstellung und ihre Gefühle gegenüber ihrem Körper bewusst gemacht werden. Wir stimmen also mit Petzold grundsätzlich darüber ein, dass in der Motivationsarbeit Gespräche mit Senioren nützlich sein können. Als wichtiger erachten wir aber seinen Hinweis, die Senioren durch erste positive Erfahrungen zu ermutigen. Denn durch positive Erfahrung und erste Erfolgserlebnisse, können die Senioren an Selbstvertrauen gewinnen und zugleich intrinsisch motiviert werden, am Projekt teilzunehmen – weitere Überzeugungsarbeit erübrigt sich somit von selbst. Gerade deshalb möchten wir auf die Empfehlung von Greger (2001) verweisen, die Senioren zweimal an eine **Probestunde** einzuladen, bevor sie sich für oder gegen eine definitive Teilnahme entscheiden.

Nebst den Vorgesprächen mit den Heimbewohnern, braucht es auch Einzelvorgespräche mit den Kindern und deren Eltern. Im Vorfeld sollten das Thema „Altern“ bzw. „alte Menschen“ mit den Kindern thematisiert werden. Ausserdem sollten die Interessen und Lieblingsbeschäftigungen der in Frage kommenden Kinder herausgefunden werden (vgl. Greger, 2001). Desweiteren betrachten wir es als wichtig, sich mit der Kindergärtnerin/Lehrerin über die Ressourcen und Förderbedarfe eines jeden Kindes zu erkundigen. Auch für die Kinder sollten zwei Probestunden angeboten werden (vgl. Greger, 2001).

Zur Vorbereitung eines Projekts braucht es ein **professionelles Konzept**, welches gestützt auf Greger (2001) folgende Punkte beinhalten sollte:

- Name des Projektes
- Beschreibung der Teilnehmer (Alter, Geschlecht, Ressourcen und Beeinträchtigungen/Förderbedarfe, wichtige anamnestische Hinweise, Interessen und Erwartungen)
- Ziele, Methoden
- Ort, Zeit (Anzahl Treffen, zeitliche Abstände, Zeitpunkt)
- Art der Auswertung des Projekts
- Zeitpunkt der Erstellung und der Überprüfung des Konzeptes
- Evt. Vorarbeiten (Befragungen, Interviews etc.) und Schlussfolgerungen

Die institutionellen Rahmenbedingungen müssen bei der Planung von Anfang an miteinbezogen werden, um eine spätere Behinderung des Projektes durch solche zu verhindern (vgl. Philipp-Eisenburger, 1990).

5.4.1.2 Zeitrahmen

Wie im Kapitel 4.5 aufgezeigt, ist für die Nachhaltigkeit die Langfristigkeit eines Projektes wichtig. Höpflinger (2010) empfiehlt einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass Projekte auch nicht zu lange angelegt sein sollten (vgl. Braun, 2010). Uns erscheint ein Zeitrahmen von fünf Jahren auch deshalb als sehr lang, weil sich die Kinder in dieser Zeit in ihrer Entwicklung und somit in ihren Interessen und Bedürfnissen stark verändern und möglicherweise die Motivation für die intergenerationellen Treffen verlieren. Nach unserer Einschätzung eignet sich auch deshalb ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren für die Durchführung des Projekts (exklusive Planung und Auswertung).

Suter (2010) weist ausserdem darauf hin, dass für die Nachhaltigkeit regelmässige Aktivitäten nötig sind. Optimalerweise finden die Treffen wöchentlich, immer am selben Wochentag und zur selben Uhrzeit statt. So können die Teilnehmer die Treffen in ihren Alltag integrieren. Der regelmässige Termin kann helfen, den Alltag der Heimbewohner zu strukturieren. Auf die Tagesstrukturen des Heimes sowie auf bereits vorhandene Angebote sollte Rücksicht genommen werden. Es ist beispielsweise auch darauf zu achten, dass die Stunden frühestens zwei Stunden nach einer Hauptmahlzeit stattfinden, weil die Verdauung Zeit braucht und einige Teilnehmer einen Mittagsschlaf brauchen (vgl. Nerouz, 2010b). Die Regelmässigkeit ist auch für die Kinder wichtig. Sie kann strukturierend wirken und Sicherheit geben, weil die Treffen dadurch selbstverständlich werden.

Nerouz (2010b) empfiehlt eine Dauer von einer Stunde für die Treffen. Nach Greger (2001) sollte ein Treffen nicht länger als neunzig Minuten dauern. Gerade weil die Senioren rasch ermüden und auch die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder beschränkt ist, scheint uns diese Richtlinie sinnvoll.

Für die Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Reflexion muss die Psychomotorik-Therapeutin mit einem wöchentlichen Zeitaufwand von ca. vier Stunden rechnen (Greger, 2001).

5.4.1.3 Räumlichkeiten

Zur Umsetzung eines intergenerativen Projektes braucht es einen geeigneten Raum.

Es stellt sich die Frage, ob ein Raum im oder ausserhalb des Altersheim gewählt werden sollte. Aus organisatorischen Gründen ist die erste Option in den meisten Fällen wohl einfacher. Allerdings gibt es auch Argumente dafür, den Aufwand der zweiten Option bewusst auf sich zu nehmen, etwa damit die Senioren ihre gewohnte Lebenswelt verlassen können (vgl. Greger, 2001). Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass das Altersheim und die Kindertageseinrichtung örtlich möglichst nahe beieinander gelegen sind, weil die Motivation für eine Teilnahme durch einen langen Weg beeinträchtigt werden könnte. Ausserdem fördert die räumliche Nähe Kontakte zwischen den Generationen - auch ausserhalb der geplanten Treffen. Ideal wäre es, wenn die beiden Institutionen sich sogar im gleichen Gebäude befinden (vgl. Suter, 2010).

Der Raum sollte genügend gross sein. Es ist vorteilhaft, wenn der Raum hell, freundlich und gut durchlüftet ist. Nach Möglichkeit sollte der Boden weich und eben sein (vgl. Nerouz, 2010b). Damit die Treffen nicht durch Drittpersonen gestört werden, sollte ein separater ruhiger Raum gewählt werden (vgl. Greger, 2001). Es trägt zu einer guten Atmosphäre bei, wenn der Raum gemeinsam mit den Teilnehmern geschmückt werden kann. Wenn ein Park vorhanden ist, können die Stunden bei guter Witterung allenfalls auch draussen abgehalten werden.

Die Räumlichkeiten sollten seniorengerecht sein. So sollten sie beispielsweise rollstuhlgängig sein. Allenfalls ist es nötig, den Raum entsprechend anzupassen. Ausserdem müssen geeignete Sitzmöglichkeiten für die Senioren vorhanden sein (vgl. Suter, 2010). Stabile Stühle mit gerader Rückenlehne sind für sie besonders geeignet. Turnbänke, Stühle mit Rollen, Hocker sowie Sessel sind zu vermeiden (vgl. Nerouz, 2010b). Im Optimalfall sind die Stühle verstellbar und somit der Kindergrösse anpassbar. Es ist zu klären, welche der benötigten Materialien vor Ort vorhanden sind und ob die Möglichkeit besteht, mitgebrachte Materialien zu lagern.

5.4.1.4 Zusammenarbeit

Entscheidend für das Projekt ist eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Mitarbeiter der beteiligten Einrichtungen sind über das Thema Generationenarbeit zu informieren und in die Vorbereitungen mit einzubeziehen. Die kooperierenden Institutionen (auch nicht direkt involvierte Mitarbeiter) sind während des Projekts kontinuierlich zu informieren (vgl. Greger, 2001). Da je nach Bedarf die Nachbesprechung mit den Kindern nach dem Projekt im Kindergarten/Hort fortgesetzt werden sollte, ist eine Zusammenarbeit mit diesen Institutionen auch nach Projektende wichtig.

Die Eltern der teilnehmenden Kinder sind von Beginn an einzubeziehen. Sie sollen schon am Anfang informiert werden und Gelegenheit erhalten, Fragen zu stellen und ihre Befürchtungen zu äussern. Auch im Laufe des Projekts ist eine enge Kooperation wichtig (vgl. Miedaner, 2001). Ebenso sind die

Angehörigen der Senioren zu informieren (vgl. Nerouz, 2010a).

Die Psychomotorik-Therapeutin wird im Idealfall bei den Treffen von je einer Betreuungsperson für die Kinder und Senioren unterstützt. Bei den Betreuungspersonen handelt es sich wenn möglich um ausgebildete Personen aus dem Bereich der Pflege bzw. der Kinderbetreuung, welche die Teilnehmer und deren individuellen Voraussetzungen kennen. Durch die Betreuungspersonen kann gewährleistet werden, dass auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer eingegangen werden kann, ohne dass dadurch die Aktivität der ganzen Gruppe unterbrochen werden muss (vgl. Suter, 2010; Nerouz, 2010a).

Zur Vermeidung von Konflikten erscheint uns in diesem Zusammenhang eine klare Rollenklärung zwischen der Psychomotorik-Therapeutin und den Betreuungspersonen wichtig (vgl. Zimmer, 2006).

5.4.1.5 Gruppenkonstellation

„Die sorgfältige Auswahl der Teilnehmer ist Grundvoraussetzung für das Gelingen des Projekts“ (Greger, 2001, S. 117).

Miedaner (2001) verweist auf Greger um festzuhalten, dass intergenerative Angebote nicht für alle Senioren geeignet sind. Für die Auswahl der Senioren sind die Biografie, das Alter, die Fähigkeiten, die körperliche und psychische Verfassung sowie das Geschlecht zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollten die Senioren ein Interesse am Kontakt mit Kindern haben. Sie sollten weder hochgradig demenzkrank, schwer depressiv noch schwerstpflegebedürftig sein. Die Teilnehmer sollten verbal kommunizieren und sich trotz Beeinträchtigungen aktiv betätigen können. Eine Teilnahme muss ohne Anwesenheit eines Angehörigen möglich sein (vgl. Greger, 2001).

Auch Projekte mit Senioren mit leichten psychischen Erkrankungen (leichte Depression, Demenz in frühen Stadien) sind möglich, wenn dabei zusätzliche Aspekte berücksichtigt werden. Wir verweisen hierfür auf Greger (2001).

Kinder sollten auf keinen Fall zu intergenerativen Projekten gezwungen werden. Dies könnte sonst Ablehnung und Abwehr bewirken. Allerdings nehmen Kinder meist gerne an intergenerativen Projekten teil, vor allem wenn sie in kleinen Gruppen stattfinden (Miedaner, 2001). Die Kinder sollten sich vom Entwicklungsstand her in eine Gruppe integrieren können (und ohne Eltern teilnehmen können). Selbstverständlich müssen sich die Eltern mit der Teilnahme einverstanden erklären (vgl. Greger, 2001).

Suter (2010) empfiehlt eine **Gruppengrösse** von 8-16 Personen für Bewegungsprojekte. Idealerweise ist der Anteil der Senioren und Kinder gleich gross.

Für generationenübergreifenden Projekte eignet sich die **halboffene Gruppenform** am besten. Dabei werden austretende Teilnehmer durch neue ersetzt und somit wird die Teilnehmerzahl beibehalten. Die Gruppe profitiert allerdings nur, wenn nicht zu viele Wechsel stattfinden (vgl. Greger, 2001).

Die generationenübergreifende Gruppe durchläuft wie jede Gruppe verschiedene Gruppenphasen. Greger (2001) unterteilt sie mit Bezug auf Bechtler in Anfangs-, Arbeits- und Schlussphase. In der **Anfangsphase** haben die Teilnehmer noch vorwiegend Kontakt zu den Gleichaltrigen. Durch die gemeinsamen Aktivitäten lernen sich die Teilnehmer kennen und die Unsicherheiten nehmen ab. Im Laufe der **Arbeitsphase** entstehen durch Sympathien und gemeinsame Interessen „spezielle Zweier-Konstellationen“ (Greger, 2001, S. 142) zwischen Kindern und Senioren. Die **Schlussphase** wird erleichtert, wenn das Projektende genug früh angekündigt wird und die Teilnehmer darauf vorbereitet werden. Der Abschied sollte nach Greger (2001) spätestens drei Termine vor dem letzten Treffen thematisiert werden. Rituale können bei der Trennung helfen. Die gemeinsame Zeit soll nochmals vor Augen gehalten werden, indem in der Gruppe miteinander geteilt wird, welche Erfahrungen für die Teilnehmer von besonderer Bedeutsamkeit waren. Weitere Kontakte nach Projektende sollen von den Interessierten selbst organisiert werden können (vgl. Greger, 2001).

Für einen angenehmen Umgang in der Gruppe ist das gemeinsame Vereinbaren von Regeln wichtig. In der intergenerationellen Gruppe können sich die Senioren auf der einen Seite durch gewisse Verhaltensweisen der Kinder gefährdet fühlen. Auf der anderen Seite kann Körperkontakt von Seiten der Senioren für die Kinder möglicherweise unangenehm sein. Um diesbezügliche Konflikte so weit als möglich zu vermeiden, ist es deshalb hilfreich, gemeinsame Regeln zu vereinbaren (vgl. Miedaner, 2001). Die drei „goldenen Regeln“ („Zu sich und den anderen Sorge tragen“, „Zum Material Sorge tragen“; „Stopp-Regel“) dienen dabei als bewährte Grundlage.

5.4.1.6 Stundenaufbau

Wie es sowohl in der Psychomotorik als auch in der Motogeragogik üblich ist, werden auch in der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung die Treffen vorzugsweise in drei Phasen unterteilt (vgl. Eisenburger, 2005):

- **Einstimmung**

Die Einstimmungsphase soll den Teilnehmern helfen, aus dem Alltag „im Hier und Jetzt“ (Phillippe-Eisenburger, 1990, S. 170) anzukommen und sich auf das Treffen zu konzentrieren und einzulassen (ebd., 1990). Rituale können das Ankommen erleichtern (vgl. Eisenburger, 2005). So könnte etwa eine Befindlichkeitsrunde eingeführt werden. (Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht zu lange dauert, damit die Kinder mit allzu langem Warten-Müssen nicht überfordert werden.)

Hier sollen Teilnehmer durch erste Wahrnehmungsübungen aktiviert werden (vgl. Eisenburger, 2005). Der Körper soll mobilisiert und auf die Bewegungsarbeit vorbereitet werden.

In der Einstimmungsphase werden überdies organisatorische Angelegenheiten geklärt und die Teilnehmer über den Ablauf informiert (vgl. Nerouz, 2010b).

- **Hauptteil**

Hier geht es um die eigentliche Förderung, wobei wir uns an den Erfahrungsfeldern von Eisenburger (2005) orientieren. Es kann entweder ein Erfahrungsfeld als Schwerpunkt der Stunde gewählt werden, oder es können verschiedene Erfahrungsfelder anhand eines verbindenden Themas gefördert werden (vgl. Eisenburger, 2005).

- **Ausklang**

Durch ruhigere Übungen soll der Körper nach der Bewegungsarbeit zur Ruhe kommen (vgl. Nerouz, 2010). Zudem dient dieser Teil den Teilnehmern um sich sammeln zu können und in den Alltag zurückzukehren (Philippi-Eisenburger, 1990). Auch hier können Rituale wertvoll sein (vgl. auch Eisenburger, 2005). Es soll die Möglichkeit gegeben werden, die Erlebnisse der Stunde zu reflektieren (vgl. auch Philippi-Eisenburger, 1990) und Wünsche für die nächste Stunde zu äussern (vgl. Zimmer, 2006).

Rituale bzw. ein gleichbleibender Ablauf gibt den Teilnehmern Orientierung und Sicherheit (vgl. Zimmer, 2006).

Wir schätzen es als wertvoll ein, die Stunden mit einer **Rahmengeschichte** zu verbinden. Idealerweise handelt es sich dabei um eine Geschichte, welche das Aufeinandertreffen der beiden Generationen thematisiert.

5.4.1.7 Angebote

Ebenso wenig wie die Psychomotorik oder die Motogeragogik verwendet auch die IPMF keine grundsätzlich neuen Inhalte, sondern bedient sich verschiedener Bewegungsbereiche, aus denen verschiedene Elemente ausgewählt und kombiniert werden. Die Auswahl der Inhalte kann also sehr vielfältig sein. Wichtig ist jedoch, dass die Elemente nicht zufällig aneinander gereiht, sondern thematisch strukturiert werden. Es ist der Therapeutin überlassen, ob sie ein Thema über mehrere Stunden beibehält oder jeweils ein Thema pro Treffen wählt. Allerdings sollte das Verhältnis von Vertrautem und Neuem ausgewogen sein. Bei der Vorbereitung nimmt die Therapeutin die Nachbereitung der jeweils letzten Stunde zur Hand. Die erhaltenen Hintergrundinformationen zu den einzelnen Teilnehmern, deren Rückmeldungen als auch die eigenen Beobachtungen fliessen in die Stundenplanung mit ein (vgl. Philippi-Eisenburger, 1991; Philippi-Eisenburger, 1990).

Je nach Absicht kann der Therapeut für ein Angebot eine der folgenden **Organisationsformen** wählen (vgl. Nerouz, 2010a):

Tabelle 1: Organisationsformen in Anlehnung an Nerouz (2010a)

Organisationsform	Vorteile	Nachteile
Einzelaufgabe „jeder für sich“	Jeder kann in seinem Tempo arbeiten.	Es entstehen keine sozialen Interaktionen.
Partneraufgabe „Senior und Kind als Team“	Intergenerative Interaktionen werden dadurch am besten gefördert. Jung und Alt unterstützen sich gegenseitig.	Unsicherheiten müssen abgebaut werden.
Kleingruppenaufgabe „2-3 Kleingruppen mit- oder nebeneinander“	Diese Form kann anspornend wirken.	Das Konkurrenzdenken/der Wettbewerb könnte gesteigert werden.
Gruppenaufgabe „alle gemeinsam“	Das Gruppengefühl wird gestärkt.	Schwächen werden besser sichtbar.

Für die intergenerationelle psychomotorische Arbeit sind unserer Ansicht nach zwei Organisationsformen zu bevorzugen. Einerseits erscheinen uns im Hinblick auf die oben erwähnten Gruppenphasen **Gruppenaufgaben** gerade zu Beginn des Projekts von besonderer Wichtigkeit zu sein. Aber auch im Laufe des Projektes soll ihnen genügend Raum gewährt werden, um das Gruppengefühl immer wieder von neuem zu stärken. Andererseits erachten wir die **Partneraufgabe** als zentral, weil dadurch intergenerative Interaktionen besonders im Vordergrund stehen.

Im Laufe der Stunde soll den Vorschlägen von Seiten der Teilnehmer genügend Raum gewährt werden. Am besten wird „zwischen direktivem und freiem Vorgehen“ (Philippi-Eisenburger, 1990, S. 169), das heisst zwischen strukturierten und offenen Angeboten abgewechselt. Während bei ersterem die Teilnehmer vorgegebene „Übungen“ ausführen oder Bewegungen nachahmen, steht bei letzterem das freie Explorieren und die Kreativität jedes einzelnen im Vordergrund. In beiden Fällen gilt stets das Prinzip des Forderns ohne zu überfordern beziehungsweise zu unterfordern (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990). Deshalb soll das Angebot wie in der Psychomotorik und der Motogeragogik üblich individualisiert und dem Entwicklungsstand der Teilnehmer angepasst werden (vgl. auch Philippi-Eisenburger, 1991). Eine „**differenzierende Lektionsgestaltung**“ (Nerouz, 2010a, S. 14) ist in der integrativen Arbeit aufgrund der extrem heterogenen Gruppe sogar besonders wichtig (vgl. auch Kapitel 5.2). So sollte den Kindern beispielsweise zwischendurch die Gelegenheit gegeben werden herumzurennen, während den Senioren auch einmal Zeit zum Ausruhen und Beobachten der Kinder gegeben werden sollte (vgl. Nerouz, 2010a; Nerouz, 2010b).

Im Folgenden soll näher darauf eingegangen werden, was im Hinblick auf die beiden Generationen beim Gestalten des Angebotes bedacht werden sollte.

Senioren:

- Die Senioren brauchen insbesondere zu Beginn des Projektes klar formulierte Aufgabenstellungen. (vgl. Nerouz, 2010a). Im Allgemeinen benötigen sie mehr Anregungen als Kinder. Die Therapeutin versucht sie durch Nachfragen und entsprechende Angebote immer wieder zu aktivieren (vgl. Eisenburger, 2005).
- Die Bewegungseinschränkung der Senioren ist oft nicht auf die fehlende Leistungsfähigkeit zurückzuführen sondern darauf, dass zu wenig Zeit zur Verfügung steht um die Bewegungen auszuführen. Deshalb ist es wichtig ihnen genügend Zeit einzuräumen, damit sie Erfolgserlebnisse haben können (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).
- Insbesondere bei Spielangeboten muss darauf geachtet werden, dass die Senioren nicht wie Kinder behandelt werden. Hier kann es hilfreich sein, die Senioren in die Vorbereitungen mit einzubeziehen (vgl. Miedaner, 2001).
- Für die Senioren ist es besonders wichtig, dass die Themen einen Bezug zu ihrem (früheren) Alltag haben, weil sie sich so besser auf das Angebot einlassen können (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).
- Senioren empfinden manche Angebote als zu leicht, während sie schwierigeren Angeboten ausweichen, weil sie nicht mehr bewältigen können. Sie versuchen oft ihre eigenen „Defizite“ zu verbergen. Gute Beziehungen können den Senioren helfen besser mit diesen umzugehen (vgl. Miedaner, 2001).
- Aufgrund der oft eingeschränkten Hörfähigkeit ist es wichtig, laut, langsam und deutlich zu sprechen. Die Senioren sollen die Möglichkeit haben sich zu melden, wenn die Lautstärke für sie zu niedrig ist (vgl. Eisenburger, 2005).

Kinder:

- Es sollte sich um aktivierende Angebote handeln, welche die Kinder interessieren und ihren Bedürfnissen entsprechen (vgl. Miedaner, 2001).
- Am besten geeignet für Kinder sind gerade in intergenerativen Projekten Angebote, bei denen sie viel Aufmerksamkeit bekommen (vgl. Miedaner, 2001).
- Die Kinder brauchen abwechslungsreiche Aufgaben, damit sie nicht zu rasch ermüden und somit das Interesse und die Konzentration verlieren (vgl. Nerouz, 2010a).
- Kinder brauchen viele Erklärungen von Seiten der Therapeutin, um die Verhaltensweisen und Äusserungen der Senioren verstehen zu können. Deshalb ist ein Gespräch mit ihnen allein nach jedem Treffen nötig (vgl. Greger, 2001).

5.4.1.8 Sicherheit/Unfallprävention

Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer bei den Treffen leicht gekleidet sind, sich gut in ihren Kleidern bewegen können und gute und bequeme Schuhe tragen (vgl. Nerouz, 2010b).

Folgende Massnahmen empfiehlt Nerouz (2010b) gestützt auf Ernst & Bucher sowie auf Thüler zur Vermeidung von Unfällen:

- Einführung von klaren Verhaltensregelung
- Schulung der Selbstverantwortung
- Berücksichtigung von individuellen Voraussetzung und körperlichen Beschwerden, Anpassung der Übungen an die Teilnehmer, Vermeidung von Überforderung
- Schrittweiser Aufbau von komplexen Übungen
- Abwechslung von Belastungssequenzen und Erholungsphasen
- Bei Senioren bei folgenden Bewegungen achtgeben: Drehen, Springen, Hüpfen, schnelles Aufstehen/Hinlegen, ruckartiges Bewegen, Beugen des Kopfes nach unten (vgl. Nerouz, 2010b)

Die Therapeutin sollte die Erste-Hilfe-Massnahmen kennen (vgl. Nerouz, 2010b).

5.4.1.9 Auswertung des Projektes

Auch bei einem intergenerationellen Projekt ist die Nachbereitung ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Psychomotorik-Therapeutin.

„Selbstevaluation ist ein Bestandteil professioneller Generationenarbeit und kann durch kollegiale Fachberatung, Praxisanleitung oder Supervision erweitert und vertieft werden“ (Greger, 2001, S. 151).

Die Reflexionen sind in einem Protokoll festzuhalten, welches in Anlehnung an Greger (2001) folgende Punkte enthalten sollte:

- Allgemeine Angaben (Datum, Teilnehmer bzw. Gründe für Verhinderung oder Ausscheidung von Teilnehmern, Abmachungen der vorangegangenen Schlussrunde)
- Verhaltensbeschreibung zu jedem Teilnehmer (Rollen, Beteiligung, gefallende und missfallende Aktivitäten, Rückmeldungen)
- Beschreibung der Interaktionen zwischen den Teilnehmern
- Allenfalls Hypothesen, Interpretationen oder Theoriebezüge
- Thema/Aktivitäten für das nächste Treffen und nötige Vorbereitungen
- Reflexion eigener Gefühle, des eigenen Verhaltens bzw. Gedanken zu Handlungsalternativen

Am Schluss ist eine Selbstevaluation des gesamten Projekts zu machen und ein Auswertungsbericht zu schreiben. Es soll darin u.a. festgehalten werden, welche der gesteckten Ziele erreicht wurden, bzw. welche nicht erreicht werden konnten und weshalb. Ausserdem stellt sich die Frage, wie der Dialog zwischen den Generationen gefördert wurde. Die zentralen positiven wie negativen Ergebnisse des Projektes sollen zusammengetragen werden, um Schlussfolgerungen für folgende Projekte zu ermöglichen. Der Abschlussbericht kann allenfalls mit dem Einverständnis der Teilnehmer veröffentlicht werden (vgl. Greger, 2001).

5.4.1.10 Therapeutinnen-Verhalten

Ein intergeneratives Projekt stellt an die Psychomotorik-Therapeutin viele Anforderungen (vgl. Greger, 2001; Philippi-Eisenburger, 1991). Die Therapeutin:

- Ermöglicht einen gleichberechtigten Dialog zwischen den Teilnehmern und achtet insbesondere darauf, dass die Kinder als gleichberechtigte Gruppenmitglieder behandelt werden. Wünsche der Kinder und Senioren bezüglich Normen berücksichtigt sie gleichermaßen.
- Spricht Stimmungen in der Gruppe an.
- Hält sich grundsätzlich eher im Hintergrund. Bei Kommunikationsproblemen greift sie unterstützend ein. Sie interveniert beispielsweise bei störendem Verhalten von Seiten einzelner Teilnehmer, wenn die Gruppe nicht in der Lage ist, den Konflikt selbst zu regeln.
- Kann ihr Verhalten den Situationen entsprechend variieren (Vormachen, Korrigieren, Strukturieren, Anregen, Sich-Zurücknehmen, Ermuntern etc.).
- Begegnet den Teilnehmern mit einer wertschätzenden, empathischen und authentischen Haltung.

Die Psychomotorik-Therapeutin sollte nebst ihrem Fachwissen **Kenntnisse** in den folgenden Bereichen haben (vgl. Greger, 2001):

- Gerontologie
- soziale Gruppenarbeit, insbesondere Gruppenarbeit mit Senioren
- Generationenarbeit
- empirische Methoden (z.B. Beobachtung, Befragung, Interview)
- Öffentlichkeitsarbeitsmethoden, sowie Gemeinwesen- und Vernetzungsarbeit
- Methoden der Gesprächsführung

Desweiteren benötigt sie für die Durchführung eines intergeneratives Projekts (vgl. Greger, 2001; Miedaner 2001):

- genügend zeitliche Ressourcen, Organisationsgeschick und hohe Flexibilität
- Empathiefähigkeit

- Kooperationsfähigkeit, Vermittlungskompetenz und Durchsetzungsvermögen
- Motivation und Engagement

5.4.1.11 Mögliche Schwierigkeiten

Bei folgenden Aspekten können Probleme auftauchen (vgl. Greger, 2001):

- Es werden keine Kinder oder Senioren gefunden.
Generell kommen Kinder aus Kindergärten, Grundschulen oder Horten in Frage. Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, Kinder von Mitarbeitern des Altersheims für das Projekt zu gewinnen. Teilnehmer können allenfalls auch über Begegnungsstätten oder Gemeindezentren gefunden werden (vgl. Greger, 2001). Beim Gewinnen von Teilnehmern scheint die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vor Ort zentral: Man lässt sich eher von jemandem überzeugen, der einem schon vertraut ist.
- Die Kooperation mit den Einrichtungen ist schwierig.
Für das Gelingen des Projekts ist eine enge Kooperation nötig. Ist diese mangelhaft, gilt es zu versuchen die Ursachen dafür herauszufinden (vgl. Greger, 2001).
- Im intergenerativen Projekt wird man mit dem Thema „Tod“ konfrontiert.
Die Therapeutin sollte sich Gedanken gemacht haben, welche Haltung sie selbst diesem Thema gegenüber hat. Bei einem Todesfall sollte sie das Thema angemessen thematisieren, um den Kindern eine Verarbeitung zu ermöglichen (vgl. Miedaner, 2001). Hierfür kann ein Bilderbuch zu diesem Thema hilfreich sein.⁵

5.4.2 Spielideen

In diesem Kapitel stellen wir verschiedene Spielideen für die IPMF vor. Es handelt sich dabei nicht um völlig neue Angebote, sondern vorwiegend um Spiele, die sich in der Psychomotorik bereits bewährt haben. Diese Spiele haben wir für die Anwendung in der intergenerativen Arbeit abgeändert. Dabei stützen wir uns einerseits auf Aeschlimann (2010), Beudels, Lensing-Conrady und Beins (2008) und andererseits auf unsere eigenen praktischen Erfahrungen.

Wir machen bewusst keine Vorschläge für ganze Stundenabläufe, da die Stundenplanung nur mit Berücksichtigung der Gruppe und der einzelnen Teilnehmer möglich ist. Aber auch die folgenden Spielideen müssen der Gruppe entsprechend angepasst werden und können lediglich als Inspiration zur Kreierung weiterer geeigneter Spielformen dienen.

Die Spielideen sind den Erfahrungsfeldern nach Eisenburger (2005) zugeordnet. Da die beiden Erfahrungsfelder „Bewegungsfähigkeit“ und „biologische Grundlagen“ sehr nahe beieinander liegen, haben wir sie zusammengenommen. Auch die Unterteilung der Bereiche der Sozialkompetenz und der

⁵ Zum Beispiel Varley (1984) oder Beuscher und Haas (2002)

Sachkompetenz in drei beziehungsweise vier Erfahrungsfelder scheint uns an dieser Stelle wenig hilfreich. Deshalb beschränken wir uns auf je ein Erfahrungsfeld, die wir „Sozialerfahrung“ und „Materialerfahrung“ nennen. Da natürlich mit einer Spielidee meist gleichzeitig mehrere Bereiche gefördert werden, sind neben den Förderschwerpunkten jeweils auch weitere Förderbereiche vermerkt.

5.4.2.1 Erfahrungsfeld: Körpererfahrung

In den beiden folgenden Spielideen wird der Fokus auf die Förderung der Körperwahrnehmung gerichtet.

5.4.2.1.1 Arm- und Beinsalat

Tabelle 2: Arm- und Beinsalat

Förderschwerpunkt	Körperausdehnung; Körperbewusstsein
Weitere Förderbereiche	Sozialverhalten
Organisationsform	Partneraufgabe
Material	Schnur, Scheren
Spielbeschreibung	Es bilden sich Zweier-Teams aus je einem Senior und einem Kind. Nun messen sich Senior und Kind gegenseitig Bein- und Armlänge anhand einer Schnur ab und schneiden diese dann in die entsprechenden Längen. So können Kind und Senior ihre Arm- bzw. Beinlängen vergleichen.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schnüre aller Teilnehmer können aneinander gebunden werden. So können Kinder und Senioren sehen, wie lang all ihre Beine und Arme miteinander sind und wie oft sie in die Länge des Raumes passen. • Die Senioren können den Kindern helfen, deren Körperlänge abzumessen. Sind die Senioren noch rüstig genug um aufzustehen, kann man auch die gesamte Körperlänge abmessen. • Die Schnüre können beispielsweise in einem Reflexionsteil weiterverwendet werden. Man knotet alle Schnüre zusammen und reicht sie kreuz und quer im Kreis herum. Jeder Senior bzw. jedes Kind darf bei Erhalt der Schnur etwas zur Befindlichkeit oder zur Stunde sagen.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin erklärt das Spiel. Sie bietet, falls nötig, den Teams Hilfestellungen.
Begründung	In diesem Spiel geht es darum, sich über den eigenen Körper und seine Ausdehnung bewusst zu werden. Kinder können sich auf den Boden legen und schauen, wie oft ihre Körperlänge in den Raum passt. Da Senioren sich nicht auf den Boden legen können, haben wir die Idee mit der

	Schnur zur Veranschaulichung ihrer Gliedmassenlänge entwickelt. Kinder und Senioren assistieren sich so gegenseitig, was wiederum eine Förderung der sozialen Kompetenzen bedeutet.
--	---

5.4.2.1.2 Spieglein, Spieglein an der Wand

Tabelle 3: Spieglein, Spieglein an der Wand in Anlehnung an Aeschlimann (2010)

Förderschwerpunkt	Körperwahrnehmung
Weitere Förderbereiche	Kooperation, Aufmerksamkeit, Bewegungskoordination, Bewegungssteuerung
Organisationsform	Partneraufgabe
Material	dynamische Musik
Spielbeschreibung	Je ein Senior und ein Kind sitzen sich gegenüber. Eine Person beginnt eine Körperposition vor zu machen, die andere Person versucht diese, wie ein Spiegel, zu kopieren. Nach einer Weile wird gewechselt.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Als Vereinfachung kann die Therapeutin Themen vorgeben (z. B. Berufe). • Als Erschwerung soll das Gegenüber nicht mehr nur einzelne Körperpositionen spiegeln, sondern nun langsame Bewegungsabläufe mitmachen. • Die Psychomotorik-Therapeutin legt Musik ein. Nun soll Kind oder Senior sich zu der Musik bewegen, das Spiegelbild folgt dabei. • Kinder und Senioren sollen sich in der Reflexion überlegen, ob sie lieber in der Rolle des Spiegelnden oder Führenden sind.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin leitet das Spiel an und schaut, dass alle 2er Teams die Aufgabenstellung verstanden haben. Bei Bedarf führt sie die schwierigeren oder einfacheren Variationen ein.
Begründung	Dieses Spiel ist im Stehen so wie auch im Sitzen durchführbar. Durch diese Möglichkeit ist dieses Spiel geeignet für das intergenerationelle Arbeiten. Alt und Jung können somit in die Rolle des Führenden und des Spiegelnden schlüpfen, somit ist es nicht automatisch so, dass der ältere die Rolle des Führenden einnimmt. In diesem Spiel handelt es sich um eine langsame Art der Bewegung, was den Senioren bestimmt entspricht. Die Kinder kommen auf ihre Kosten, da es sich trotzdem um eine spielerische Form der Bewegung handelt.

5.4.2.2 Erfahrungsfeld: Wahrnehmung

Mit dem folgenden Spiel werden die Wahrnehmungsbereiche Sehen, Hören, Fühlen, Tasten und Riechen angesprochen.

5.4.2.2.1 Wahrnehmungsparcours

Tabelle 4: Wahrnehmungsparcours

Förderschwerpunkt	Taktile Wahrnehmung, Visuelle Wahrnehmung (Formerfassung), Olfaktorische Wahrnehmung, Auditive Wahrnehmung
Weitere Förderbereiche	Sozialverhalten
Organisationsform	Partneraufgabe
Material	Geruchssäckchen, Seile oder Klötze, Kärtchen mit einfachen Formen, Geräuschmemory (z.B. Filmdöschen mit verschiedenen Gegenständen darin), usw.
Spielbeschreibung	<p>Im Raum sind verschiedene Posten verteilt, welche die Zweiergruppen nacheinander erledigen. Mögliche Posten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hundenase: An diesem Posten hat es verschiedene Geruchssäckchen. Der Senior und das Kind versuchen gemeinsam herauszufinden, was sie riechen. Sie können es gemeinsam mit der vorhandenen Lösung überprüfen. • Rücken-, Handmalerei in Anlehnung an Beudels et al. (1994): An diesem Posten zeichnen sich der Senior und das Kind gegenseitig mit dem Finger eine Figur auf den Rücken oder die Hand, welche erraten werden soll. Um direkten Körperkontakt zu vermeiden kann auch ein Pinsel zur Hilfe genommen werden. Die Figur kann entweder von einem Kärtchen abgezeichnet werden, oder frei erfunden werden. Bei Schülern können auch Buchstaben/Zahlen geschrieben werden. • Zwillinge in Anlehnung an Beudels et al. (1994): An diesem Posten legt einer mit einem Seil eine Form vor und der andere kopiert sie. Alternativ können dazu beispielsweise auch Klötze eingesetzt werden. • Geräuschmemory: An diesem Posten wird zusammen ein Memory gespielt mit Filmdöschen, in welchen sich paarweise verschiedene Gegenstände befinden.
Variationen	<p>Bei der Gestaltung der Posten kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Es sollte allerdings auf die eingeschränkte Seh- und Hörfähigkeit der Senioren Rücksicht genommen werden.</p> <p>Wenn sich der Wechsel für die Senioren als zu schwierig/aufwändig er-</p>

	weist, können die Senioren bei einem Posten bleiben, während die Kinder von Posten zu Posten wechseln. Dadurch interagieren die Kinder mit allen Senioren und umgekehrt. Bei dieser Variation wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Kinder das grössere Bedürfnis nach Abwechslung haben als die Senioren.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin erklärt und demonstriert am Anfang die Posten. Danach organisiert sie die Wechsel. Sie geht umher und gibt Unterstützung, wo dies nötig ist.
Begründung	Diese Organisationsform hat den Vorteil, dass das Kind im Team mit dem Senior besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Die Senioren können sich umgekehrt dank den Kindern besser auf die spielerischen Posten einlassen.

5.4.2.3 Erfahrungsfeld: Bewegungsfähigkeit

Wie wir bereits ausgeführt haben, ist Bewegung sowohl für Senioren als auch für Kinder zentral (vgl. Kapitel 5.2). Nachstehend führen wir daher sechs Spielideen auf, die zur gemeinsamen Förderung der Bewegung dienen sollen.

5.4.2.3.1 Captain Zottelbart auf stürmischer See

Tabelle 5: Captain Zottelbart auf stürmischer See

Förderschwerpunkt	Bewegungsfaktoren Zeit, Kraft, Raum und motorische Grundeigenschaften (Muskelkraft, Ausdauer, Koordination und Geschicklichkeit)
Weitere Förderbereiche	Teambildung, Aufmerksamkeit
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	Schwungtuch, Schwämme, Deko-Steine
Spielbeschreibung	Die ganze Gruppe setzt sich auf Stühlen in einen Kreis. Jeder Spieler hält mit beiden Händen das Schwungtuch fest, sodass es aufgespannt, jedoch nicht zu stark gespannt wird. Nun erzählt die Therapeutin eine Geschichte von Captain Zottelbart, der mit seinem Schiff auf dem Meer herumsegelte. Zuerst schien die Sonne und Captain Zottelbart lag faul auf dem Schiffsdeck herum und träumte von dem riesigen Schatz, den er finden wollte. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, dicke Regenwolken zogen auf und der Wind piff Captain Zottelbart um die Ohren. Der Sturm wurde immer stärker und stärker und Captain Zottelbart drohte aus dem Schiff zu kippen (usw.).

	<p>Ziel dabei ist, das Schwungtuch zuerst langsam hinauf und hinunter zu bewegen. Der Stoff bildet dadurch eine feine Wellenbewegung, mit der Steigerung in der Geschichte, vom Sonnenschein zum Gewitter, steigert sich auch die Geschwindigkeit und die Stärke der Schwungbewegung der Spieler, wodurch das Tuch grössere Wellen wirft.</p>
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Therapeutin kann die Geschichte weiterspinnen. Zum Beispiel kann das Tuch auch ein Schiff und Schwämme bereits gefundene Schätze darstellen. Diese wirft die Therapeutin nun auf das Schwungtuch. Senioren und Kinder müssen das Schwungtuch so bewegen, dass kein einziger Schatz aus dem Schiff fällt. Hierbei kann wieder ein Gewitter aufziehen, damit die Spielspannung erhalten bleibt. • Eine weitere Variation wäre, Deko-Steine unter das Schwungtuch zu legen. Abwechslungsweise dürfen Kinder abtauchen und einen Schatz herauf bringen. Dies kann einzeln geschehen oder man kann dabei zum Beispiel <i>alle Kinder mit roten Socken</i> auffordern. Weiterführend können je zwei Kinder unten durch tauchen und den Platz wechseln. Tauchen alle Kinder ins Wasser ab, muss vor Spielbeginn die Sitzordnung beachtet werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass im Kreis abwechslungsweise ein Kind und ein Senior sitzt, um beim Abtauchen die Tuchspannung zu erhalten
Therapeutinnen-Verhalten	<p>Die Therapeutin schaut, dass das Tuch angemessen zwischen den Senioren und Kindern gespannt ist. Auch die Therapeutin setzt sich zu den Spielern in den Kreis und hält das Schwungtuch fest. Sie erklärt, dass sie nun eine Geschichte erzählen wird. Während sie die Geschichte erzählt, gibt sie bei Steigerungen den Impuls zur Bewegung. Somit kann sie über die Geschichte die Bewegung moderieren.</p>
Begründung	<p>Dadurch, dass sich das Arbeiten mit dem Schwungtuch für Gruppen verschiedenen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher körperlicher Leistungsfähigkeit eignet, ist es auch gut einsetzbar für das intergenerationale psychomotorische Arbeiten. Somit können Jung und Alt gemeinsam über ein farbenfrohes Medium an ihrer Bewegungsfähigkeit und ihrem Sozialverhalten üben. Den verschiedenen Bewegungsbedürfnissen von Jung und Alt kann Rechnung getragen werden.</p>

5.4.2.3.2 Räuberjagd

Tabelle 6: Räuberjagd

Förderschwerpunkt	Körperkoordination und Bewegungssteuerung, Krafteinsatz
Weitere Förderbereiche	Teambildung
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	Gymnastikball, Sandsäckchen, Klebeband
Spielbeschreibung	Mit einem Klebeband werden zwei Linien markiert. In der Mitte liegt der grosse Gymnastikball. Hinter einer der Linien stehen oder sitzen die Kinder und Senioren. Sie haben nun die Aufgabe, den Gymnastikball (den Räuber) so schnell wie möglich über die andere Linie zu befördern. Dazu bekommen sie Sandsäckchen, die sie auf den Gymnastikball werfen.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Das Spielfeld kann beliebig gross sein. Somit kann der Schweregrad variiert und der Gruppe angepasst werden. • Es können auch mehrere Gymnastikbälle in die Mitte gelegt werden, womit die Gruppe mehrere Räuber verjagen muss. • Eine andere Möglichkeit besteht darin, mit Klebeband ein Gefängnis zu machen (ein an die Wand angrenzendes Viereck). Die gesamte Gruppe hat nun die Aufgabe, den Räuber ins Gefängnis, also in das Viereck, zu bekommen. Die Kinder können jeweils die Sandsäckchen wieder einsammeln, falls alle verspielt wurden.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin erklärt das Spiel, sie schaut, dass stets genügend Sandsäckchen vorhanden sind und dass das Spiel nicht zu wild wird und nur in eine Richtung geworfen wird. Je nach Bedarf der Gruppe, passt sie den Schweregrad an.
Begründung	Es gilt, gemeinsam den Räuber (Gymnastikball) zu besiegen. Somit arbeiten alle Gruppenmitglieder zusammen, wobei es nicht auf unterschiedliche körperliche Leistungsfähigkeiten ankommt. Weniger rüstige Senioren können, um das Sandsäckchen zu werfen, auch auf einem Stuhl sitzen. Da nur in die Richtung des Räubers geworfen wird, kann somit gut verhindert werden, dass das Spiel zu wild wird. Kinder und Senioren erfahren ein gemeinsames Erfolgserlebnis.

5.4.2.3.3 Kirschenpflücken

Tabelle 7: Kirschenpflücken in Anlehnung an Aeschlimann (2010)

Förderschwerpunkt	Bewegungsfaktoren Zeit-Kraft-Raum und Bewegungsfluss; Beweglichkeit
Weitere Förderbereiche	Raum- und Körperorientierung
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	-
Spielbeschreibung	Senioren und Kinder sitzen oder stehen im Kreis. Sie sollen sich vorstellen, dass sie unter einem Baum sitzen oder stehen. Sie schauen nach oben und sehen saftige, dunkelrote Kirschen. Nun beginnen sie, sich nach allen Richtungen auszustrecken, um so viele Kirschen wie möglich vom Baum zu pflücken. Diese Kirschen können unten, oben, links und rechts von ihnen sein.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Therapeutin kann die Gruppe die Richtung frei wählen lassen, jedoch kann sie auch vorgeben, ob links, rechts, oben oder unten gepflückt wird. Beim Pflücken kann auch das Tempo variiert werden. • Kinder und Senioren können sich weiter vorstellen, sie pflücken Birnen. Dies dient dazu, die Fingerbewegung anzupassen, denn Kirschen greift man eher mit einem Pinzetten-Griff, Birnen hingegen mit der ganzen Hand. Um beide Arme und Hände gemeinsam zu benutzen, soll sich die Gruppe vorstellen, sie holen eine schwere Kokosnuss von einer Palme. Die gepflückten Früchte können im Kreis weitergegeben werden oder in einen vorgestellten Korb auf dem Boden gelegt werden.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin erklärt das Spiel. Um es zu veranschaulichen, macht sie die Bewegungen mit Senioren und Kindern mit. Sie leitet dabei an, was gepflückt wird. Die Therapeutin kann weitere Ideen der Gruppe aufnehmen.
Begründung	Dieses Spiel eignet sich, um im Kreis zu spielen. Die Teilnehmer dürfen entscheiden, ob sie dabei sitzen oder stehen möchten. Somit kann den individuellen Bedürfnissen von Kindern und Senioren gleichzeitig nachgegangen werden.

5.4.2.3.4 Achtung Hagelschlag

Tabelle 8: Achtung Hagelschlag in Anlehnung an Beudels et al. (2008)

Förderschwerpunkt	Reaktion
--------------------------	----------

	Senioren: Kraftaufbau, Augen-Hand-Koordination Kinder: Bewegungssteuerung, Ausdauer
Weitere Förderbereiche	Aufmerksamkeit
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	viele Softbälle (evt. verschiedener Grössen), evt. Kiste o.ä.
Spielbeschreibung	Die Senioren sitzen in einem grossen Kreis. Die Kinder rennen in der Mitte des Kreises umher. Die Senioren versuchen die Kinder von aussen her mit den Bällen abzuschliessen. Es ist den Senioren dabei auch erlaubt die Bälle untereinander rundherumzugeben. Die Kinder, welche von einem Ball getroffen werden, müssen den Senioren drei Bälle zurückbringen. Dann sind sie wieder befreit und dürfen wieder mitmachen.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Treffsicherheit und Wurfkraft der Senioren kann der Kreis vergrössert/verkleinert werden. • Allenfalls können die Senioren auch alle in einer Linie sitzen und somit alle aus der gleichen Richtung werfen. So haben die Kinder die Möglichkeit sich zurückzuziehen und es wird verhindert, dass sich die Senioren gegenseitig treffen. In dieser Aufstellung ist folgende Erweiterung denkbar: Die Kinder sind Räuber und haben ihr Gebiet rechts von den Senioren. Sie versuchen Schätze auf der anderen Seite (links von den Senioren) zu klauen und in ihr Gebiet zu bringen. Erreichen sie das Ziel ohne getroffen zu werden, dürfen sie den Schatz behalten. Andernfalls müssen sie ihn zurückbringen und einen neuen Versuch von ihrem Gebiet aus starten. • Die Kinder können verschiedene Tiere nachahmen und sich somit auf verschiedene Arten fortbewegen. • Die Anzahl Bälle, welche die Kinder den Senioren zurückbringen müssen, kann variiert werden. Eine Möglichkeit bestünde darin, dass die Kinder die Bälle den Senioren nicht direkt übergeben, sondern in deren „Vorratskammer“ (Kiste) werfen. Die Senioren benötigen dann mehr Zeit um die Bälle weiterzugeben. • Es kann zusammen mit der Gruppe eine Regel erfunden werden, was mit den Kindern geschieht, welche getroffen wurden. • Es können beliebig weitere Regeln eingebaut werden. Beispielsweise wäre es vorstellbar, dass die Kinder die Bälle behalten dürfen, welche sie fangen konnten.

Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin ist Schiedsrichterin. Allenfalls könnte es nötig sein, dass sie den Senioren Bälle zurückbringt, um das Spiel am Laufen zu halten.
Begründung	Dem Bewegungsbedürfnis der Kinder wird Rechnung getragen, während die Aufgabe gleichzeitig den Bewegungsmöglichkeiten der Senioren entspricht.

5.4.2.3.5 Schlangenwiese

Tabelle 9: Schlangenwiese

Förderschwerpunkt	Kinder: Sprungkraft, Reaktion, Koordination Senioren: Kraftaufbau, Geschicklichkeit
Weitere Förderbereiche	Kinder: Körperwahrnehmung
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	Seile, Sticker
Spielbeschreibung	Die Senioren sitzen im Raum verteilt. Jeder von ihnen hat ein Seil. Sie bewegen die Seile in schlangenförmigen Bewegungen. (Die Senioren dürfen sich dabei natürlich so weit wie möglich nach vorne beugen bzw. den Oberkörper drehen.) Die Kinder sind Hasen und rennen auf der Wiese herum und springen über die Seile. Dabei müssen sie aufpassen, dass sie die Seile nicht berühren. Passiert es dennoch, bedeutet dies, dass sie von einer giftigen Schlange gebissen worden sind. Dann müssen sie sofort ins Spital, wo sie von der Therapeutin ein Zauberpflaster (Sticker) an jene Stelle bekommen, an der sie gebissen worden sind. Dann sind sie wieder gesund und dürfen von neuem auf der Wiese herumrennen.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Erschwerung für die Senioren besteht darin, dass sie in jeder Hand ein Seil haben. • Vorstellbar ist auch, dass zwei Senioren zusammen ein langes Seil schwingen. • Je weiter die Senioren auseinander sitzen, desto leichter ist es für die Kinder. • Anstelle der Therapeutin kann auch ein Senior die Rolle des Arztes übernehmen.
Therapeutinnen-Verhalten	In der Rolle des Arztes ist die Therapeutin am Spiel beteiligt, kann dieses jedoch von aussen her überschauen.
Begründung	Die Bewegungsbedürfnisse bzw. Bewegungsmöglichkeiten der beiden Generationen werden gleichermassen berücksichtigt.

5.4.2.3.6 Rettet die Paradiesvögel

Tabelle 10: Rettet die Paradiesvögel

Förderschwerpunkt	Bewegungssteuerung, Reaktion
Weitere Förderbereiche	Sozialverhalten, Aufmerksamkeit, Orientierung
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	Ballone
Spielbeschreibung	Die Senioren sitzen in einem Kreis, während sich die Kinder innerhalb dieses Kreises bewegen dürfen. Ziel des Spiels ist, dass die Gruppe die Paradiesvögel (Ballone) rettet. Hierzu muss die ganze Gruppe dafür sorgen, dass herumfliegende Ballone nie den Boden berühren und auch nicht aus dem Kreis herausfliegen. Ausserhalb des Kreises (der Wiese) können die Paradiesvögel nicht überleben. Berühren sie den (Zauber-)Boden, werden sie in Steine verwandelt und können nicht mehr fliegen.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Schwierigkeitsgrad kann mit den Anzahl Ballone variiert werden. • Das Spiel kann erschwert werden, indem die Ballone nur mit bestimmten Körperteilen gerettet werden können (zum Beispiel: mit der linken Hand, mit dem rechten Ellenbogen, mit dem Kopf). • Allenfalls könnte auch ein zusätzliches Material eingesetzt werden (etwa Schaumstoff-Frisbee) um die Ballone in die Luft zu „schleudern“. • In der Gruppe kann ein Zauberspruch (verbunden mit einer Bewegung) abgemacht werden, mit dem die Steine in Paradiesvögel zurückverwandelt werden können. Ansonsten kann vereinbart werden, wann das Spiel zu Ende ist, beispielsweise wenn fünf Paradiesvögel aus dem Kreis bzw. auf den Boden gefallen sind. • Eine Idee wäre die Zeit zu stoppen, bis das Spiel zu Ende ist. Das Spiel könnte dann wiederholt werden und die Gruppe könnte versuchen, es noch ein wenig länger zu schaffen. • Eine ruhigere Möglichkeit wäre, dass die Kinder in der Mitte des Kreises auf dem Boden liegen anstatt herumzurennen.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin schickt am Anfang die Paradiesvögel in die Mitte. Sie könnte ebenfalls im Kreis sitzen und am Spiel teilnehmen oder aber von aussen die Zeit messen.
Begründung	Im Spiel verfolgt die Gruppe ein gemeinsames Ziel, während jeder seinen (Bewegungs-) Möglichkeiten zu dessen Erreichung beitragen kann.

5.4.2.4 Erfahrungsfeld: Gedächtnis

Die nächsten beiden Ideen sollen aufzeigen, wie durch bewegungsorientiertes Gedächtnistraining die kognitive Leistungsfähigkeit spielerisch gefördert werden kann.

5.4.2.4.1 Merke die Veränderung

Tabelle 11: Merke die Veränderung

Förderschwerpunkt	Erinnerungsvermögen
Weitere Förderbereiche	Kontaktaufnahme, Teambildung, visuelle Wahrnehmung
Organisationsform	Gruppen- bzw. Partneraufgabe
Material	-
Spielbeschreibung	Eine Person (Kind oder Senior) geht hinaus vor die Tür. Der Rest der Gruppe überlegt gemeinsam, was sie verändern könnten. Wenn die Person wieder den Raum betritt, muss sie herausfinden, was sich verändert hat.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Man kann dabei etwas im Raum umstellen oder verändern. • Es ist aber auch möglich, dass die Gruppenmitglieder etwas austauschen, zum Beispiel zieht ein Kind den Schal eines Seniors an usw. • Denkbar ist auch, dass immer ein Kind und ein Senior gemeinsam vor die Tür gehen und dann auch gemeinsam raten.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin erklärt das Spiel. Sie begleitet die Person, die den Raum verlässt, vor die Tür. Dann bespricht sie mit der Gruppe, was verändert werden kann. Sie achtet dabei darauf, dass es nicht zu schwer aber auch nicht zu einfach wird.
Begründung	In diesem Spiel hat man die Möglichkeit, den Schweregrad zu variieren und somit den unterschiedlichen geistigen Leistungsfähigkeiten der Spieler anzupassen. Indem man Zweier-Teams vor die Tür schickt, können sich Alt und Jung gegenseitig unterstützen und gemeinsam raten.

5.4.2.4.2 Mini-Dini-Üsi

Tabelle 12: Mini-Dini-Üsi

Förderschwerpunkt	Aufmerksamkeit, Erinnern
Weitere Förderbereiche	Kreativität, Selbstwirksamkeit, Rhythmus
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	Evt. Musik
Spielbeschreibung	Alle Teilnehmer sitzen im Kreis. Ein Teilnehmer zeigt eine Bewegung,

	welche die gesamte Gruppe anschliessend wiederholt. Dann ist der nächste Teilnehmer daran und zeigt eine neue Bewegung. Die Gruppe wiederholt dann zuerst die erste Bewegung und dann die zweite. Es geht ringsherum so weiter bis jeder eine Bewegung gezeigt hat, welche an das Bewegungsmuster angehängt wurde.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Um das Spiel zu erschweren, soll derjenige Teilnehmer, welcher an der Reihe ist, die Bewegungsabfolge allein wiederholen, bevor er seine Bewegung anhängt. Es kann auch versucht werden, einen zweiten Durchlauf anzuhängen. • Dieses Spiel eignet sich auch gut zum Lernen der Namen, indem mit der Bewegung auch immer gleich der Name repetiert wird. • Möglicherweise machen die Kinder Bewegungen vor, welche die Senioren nicht ausführen können. Hier müssen alternative Bewegungen für die Senioren angeboten werden. Eine Lösung wäre auch, dass die Kinder die Bewegungen der Kinder, die Senioren jene der Senioren wiederholen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Kinder und Senioren sich im Kreis abwechseln, so dass beide Gruppen regelmässig an die Reihe kommen. Bei dieser Variante können die Kinder auch stehen. • Am Schluss entsteht eine Bewegungsabfolge, welche die Gruppe gemeinsam kreierte hat. Sie kann im weiteren Verlauf als Ritual dienen oder zu einem kleinen Tanz/Rhythmus erweitert werden.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin macht bei diesem Spiel mit. Wenn ein Teilnehmer mit der Aufgabe überfordert ist, eine Bewegung frei zu erfinden, kann sie Vorschläge machen, aus denen ausgewählt werden kann.
Begründung	Die Unbefangenheit der Kinder kann den Senioren helfen sich auf diese offene Aufgabenstellung einzulassen (vgl. Kapitel 4.4.1 und 4.4.2). Das Spiel kann ausserdem das Gruppengefühl stärken.

5.4.2.5 Erfahrungsfeld: Entspannung

Bei der nächsten Spielidee wird den Teilnehmern eine Geschichte erzählt, die ihnen dabei helfen soll, in einen Entspannungszustand zu kommen.

5.4.2.5.1 Die Schildkröte findet Freunde

Tabelle 13: Die Schildkröte findet Freunde

Förderschwerpunkt	Zur Ruhe kommen
Weitere Förderbereiche	Körperorientierung, Körperbild, soziale Erfahrung, Nähe-Distanz, Krafteinsatz, Fingerbeweglichkeit
Organisationsform	Partneraufgabe
Material	Igelbälle, Tennisbälle, Jonglierbälle
Spielbeschreibung	<p>Gruppenmitglieder bilden Zweier-Teams aus je einem Senior und einem Kind. Zuerst massiert der Senior das Kind. Das Kind setzt sich vor den Senior auf den Boden. Ist es zu tief, setzt es sich auf einen Stuhl, sodass die Stuhllehen nicht in den Weg kommen. Dann wird gewechselt, indem das Kind sich hinter den Senior stellt, um ihn zu massieren. Die Therapeutin erzählt zum Massieren beispielsweise folgende Geschichte:</p> <p><i>Es war einmal eine Schildkröte. Sie fühlte sich sehr einsam, denn sie lebte ganz allein in einem Wald. Eines Tages beschloss sie, sich auf den Weg zu machen, um Freunde zu finden. Sie machte sich also auf und marschierte im Schildkrötentempo los (Zeige- und Ringfinger beider Hände gleiten langsam über den Rücken). So lief sie eine ganze Weile. Plötzlich kam sie zu einem Abhang. Sie wusste nicht, wie sie am besten hinunter kommen sollte, darum beschloss sie, auf ihrem Rucksack hinunter zu rutschen. Im Nu war sie unten angekommen, „wie von einer Rutschbahn“, dachte sie (mit Handflächen über den Rücken streichen). Nach einer Weile kam sie zu einer grossen Wiese, auf der viele Heuschrecken fröhlich herum sprangen (alle Finger über den Rücken hüpfen lassen). Sie fragte eine der Heuschrecken, ob sie mithüpfen dürfte. Sie versuchte es, aber ihr Haus war so schwer, dass es für sie schwierig war zu springen (mit Fäusten den Rücken abklopfen). Die Schildkröte wirkte etwas traurig darüber, dass sie nicht so hoch springen konnte. Eine der Heuschrecken bemerkte dies und hatte Mitleid mit der Schildkröte (fein über den Rücken streicheln). Da genau an diesem Abend der grosse Heuschreckenball stattfand, lud sie die Schildkröte ein, daran teilzunehmen. Die Schildkröte freute sich riesig darüber. Es war ein wunderschöner Abend, die Schildkröte tanzte und lachte so viel, wie noch nie zuvor (Finger schleifen über den ganzen Rücken). Dann kam ein riesiges Gewitter auf und die Heuschrecken sprangen aus Panik kreuz und quer über die Wiese (wirres Herumhüpfen mit</i></p>

	<p>den Fingern auf dem Rücken). <i>Sie hatten Angst vor solchen Unwettern, denn sie wussten nie, wohin sie flüchten konnten. Vor allem die grossen Regentropfen bereiteten ihnen furchtbare Angst (mit Zeigefinger auf Rücken punktieren). Da rief die Schildkröte: „Freunde, ihr habt mich eingeladen, an eurem Heuschreckenball teilzunehmen, nun lade ich euch ein, in meinem Haus Unterschlupf zu finden!“ So machten es sich die Heuschrecken im Schildkrötenhaus bequem, tranken Tee und warteten mit ihrer Gastgeberin, bis dass Gewitter vorbei gezogen war (mit Händen über den Rücken wischen). Von nun an zogen Schildkröte und Heuschrecken gemeinsam durch die Welt, bei einem Unwetter durften sie ins Haus der Schildkröte schlüpfen, während die Schildkröte mit ihnen lustige Feste feiern durfte.</i></p>
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anstatt, dass mit den Fingern gearbeitet wird, können Igelbälle, Tennisbälle oder Jonglierbälle eingesetzt werden. • Die Geschichte kann beliebig angepasst und abgeändert werden, je nach Bedürfnis der Gruppe.
Therapeutinnen-Verhalten	<p>Die Therapeutin erzählt die Geschichte. Sie sitzt dabei so im Kreis, dass die Personen, die massieren, sie sehen können. Während sie die Geschichte erzählt, macht sie an den genannten Stellen die entsprechenden Fingerbewegungen vor.</p> <p>Um diese Massage durchzuführen, sollten sich die Gruppenmitglieder schon kennen. Jeder Senior, jedes Kind hat das Recht, zu sagen, wenn er/es nicht mitmachen möchte. Bei der Teilnahme soll es jederzeit möglich sein, mitzuteilen, wenn etwas unangenehm ist.</p>
Begründung	<p>Beim Massieren kann man sehr gut auch sitzen, anstatt liegen. Dies bietet die Möglichkeit, auch mit Senioren solche Massagen zur Entspannung durchzuführen. Die Rahmengeschichte bietet Alt und Jung einen roten Faden damit sie wissen, wie sie ihren Gruppenpartner massieren können und trägt dazu bei, fokussierter zuhören zu können und sich auf sein Gegenüber einzulassen.</p>

5.4.2.6 Erfahrungsfeld: Sozialerfahrung

Zur Förderung der Kommunikation und der Interaktion können folgende zwei Spiele durchgeführt werden.

5.4.2.6.1 Grüezi

Tabelle 14: Grüezi in Anlehnung an Beudels et al. (2008)

Förderschwerpunkt	Kommunikation, Interaktion
Weitere Förderbereiche	Körperorientierung/-kenntnis, Rhythmus Kinder zusätzlich: Reaktion
Organisationsform	Gruppenaufgabe
Material	Musik (CD oder Rhythmusinstrument), evt. Ballone o.ä.
Spielbeschreibung	Die Kinder gehen/rennen im Rhythmus der Musik im Raum umher, während die Senioren an ihrem Platz im Rhythmus der Musik mit den Beinen stampfen. Wenn die Musik ausgeht nennt die Therapeutin ein Körperteil, z. B. Fuss. Dies bedeutet, dass sich ein Kinderfuss und ein Seniorenfuss begrüßen müssen. Die Kinder rennen also alle zu einem Senior und begrüßen diesen.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Um den direkten Körperkontakt zu vermeiden, kann ein Ballon (oder ein anderes Material) dazu benutzt werden. Die Aufgabe besteht dann darin, dass der Ballon beispielsweise zwischen den Füßen gehalten wird. • Bei diesem Spiel, kann auch die Rechts-Links-Unterscheidung gefördert werden, indem bei der Nennung des Körperteils zwischen links und rechts differenziert wird (z.B. linker Fuss). • Das Spiel kann damit verbunden werden, die Namen der Teilnehmer zu repetieren. • Eine Erschwerung besteht darin, dass jedes Kind genau einmal zu jedem Senior geht. Dabei muss das Kind sich erinnern, wo es schon überall war (zusätzliche Förderbereiche: Orientierung, Erinnerung).
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin macht die Musik (bzw. schaltet diese an oder aus). Sie gibt die Körperteile vor und nimmt allenfalls Ideen der Teilnehmer auf.
Begründung	Die Kinder bekommen genug Raum sich zu bewegen, während die Aufgabe die Bewegungsmöglichkeiten der Senioren nicht übersteigt. Die Kinder und Senioren kommen im Spiel in persönlichen Kontakt.

5.4.2.6.2 Partnerkunstwerk

Tabelle 15: Partnerkunstwerk

Förderschwerpunkt	Kommunikation, Interaktion
Weitere Förderbereiche	Taktile Wahrnehmung, Kreativität, feinmotorische Geschicklichkeit

Organisationsform	Partneraufgabe
Material	Fingerfarbe oder anderes Malmaterial, A3-Blätter
Spielbeschreibung	Jeweils ein Senior und ein Kind malen zusammen mit Fingerfarbe ein Kunstwerk.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Es kann hilfreich sein, die Aufgabe zu einem gewissen Thema (etwa der Rahmengeschichte) in Verbindung zu bringen. Das kann insbesondere den Senioren einen Anhaltspunkt geben, was das Kunstwerk enthalten könnte. Im Gegensatz dazu kann bei der Aufgabenstellung aber auch bewusst das freie Experimentieren mit den Farben betont werden. Dies hat wiederum den Vorteil, dass insbesondere die Senioren von dem Druck befreit werden, etwas Konkretes darstellen zu müssen. • Es kann zu weiterem Experimentieren angeregt werden: Malen mit einzelnen Fingern, mit der ganzen Hand, mit der nicht-dominanten Hand, usw. Ein solcher geleiteter Teil in der Gruppe eignet sich gut als Einstieg vor dem Malen in der Zweiergruppe. • Das Kunstwerk kann auch mit anderen Farbmaterialien (Farbstifte, Wasserfarbe, Neocolor) gemalt werden, welche höhere Anforderungen an die feinmotorische Geschicklichkeit stellen.
Therapeutinnen-Verhalten	Sie bereitet die Arbeitsplätze vor und begleitet und unterstützt die Gruppen in ihrem „künstlerischen Prozess“. Sie gibt Anregungen oder unterstützt die Kommunikation zwischen Senior und Kind, wo dies nötig erscheint.
Begründung	Das gemeinsame Malen kann helfen, den Senioren Druck zu nehmen „schön zu malen“. Das Kind bekommt in der Zweiersituation besonders viel Aufmerksamkeit und kann sich als kompetent erleben. Das gemeinsame Werk und somit gemeinsame Erfolgserlebnis kann verbindend wirken.

5.4.2.7 Erfahrungsfeld: Materialerfahrung

In den beiden folgenden Partneraufgaben wird sowohl der Umgang mit der materialen Umwelt als auch die Kreativität gefördert.

5.4.2.7.1 Bastelplausch

Tabelle 16: Bastelplausch

Förderschwerpunkt	Umgang mit materialer Umwelt
Weitere Förderbereiche	Sozialverhalten, Kreativität, Feinmotorik, Handlungsplanung/ -durchführung
Organisationsform	Partneraufgabe
Material	Schere, Leim, Klebeband, Schnur, verschiedene Karton, Eierschachteln, leere WC-Rollen, Papier, Zeitung, Joghurtbecher, Naturmaterialien (Blätter, Steine, Nüsse,...) usw.
Spielbeschreibung	Je ein Kind und ein Senior bilden eine Gruppe. Danach bekommen sie die Aufgabe, ein Haus zu basteln, aus dem Material, welches vor ihnen auf dem Tisch liegt. Sie sind im Gestalten völlig frei, es darf also auch ein surreales Gebäude werden.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Es wäre auch möglich andere Gegenstände bauen zu lassen, wie eine „Chügelibahn“, ein Schiff oder ein Auto usw. • Vorstellbar wäre auch, dass die Gruppen ganz frei sind, was sie gestalten möchten.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin stellt das Material bereit. Sie gibt eine klare Anleitung der Aufgabe und zeigt allenfalls ein Beispiel eines gebastelten Hauses.
Begründung	Kinder bekommen in der Partneraufgabe besonders viel Aufmerksamkeit. Der Senior kann sich durch das Kind besser auf den Bastelspass einlassen und erlebt sich wieder als selbstwirksam (vgl. Kapitel 4.4.2).

5.4.2.7.2 Erfinder

Tabelle 17: Erfinder

Förderschwerpunkt	Exploration, Kreativität, kognitive Fähigkeiten
Weitere Förderbereiche	Sozialerfahrung
Organisationsform	Partneraufgabe
Material	Materialien, die den Gebrauch nicht bestimmen (z.B.: Ballone, Zeitungen, Bierdeckel, Tücher, Sandsäckchen, Fliegenklatsche), Materialien, die den Senioren vertraut sind (z.B.: Kartoffelstampfer, „Wallholz“, Teig-Ausstech-Formen, Butterform oder Waffeleisen in Kombination mit Knete)
Spielbeschreibung	Immer ein Kind und ein Senior erhalten zusammen ein Material. Die Aufgabe besteht darin, zusammen herauszufinden, was damit alles gemacht

	werden kann. Anschliessend darf jede Zweiergruppe im Kreis etwas vorzeigen.
Variationen	<ul style="list-style-type: none"> • Damit eine Überforderung (von Seiten der Senioren) vermieden wird, sollte diese Aufgabe erst eingesetzt werden, wenn die Senioren bereits in der Gruppe Erfahrungen mit freiem Experimentieren sammeln konnten. • Es kann motivierend wirken, die Aufgabe so zu formulieren: In den Zweiergruppen soll mit dem Material kleine Kunststücke erfunden werden, die anschliessend in der Manege vorgeführt werden dürfen. • Es kann auch jeder Gruppe ein anderes Material gegeben werden. (- Nach einer gewissen Zeit können die Materialien gewechselt werden.) • Bekommen alle Gruppen das gleiche Material, können die Gruppen im Kreis die Kunststücke der anderen jeweils auch gleich ausprobieren.
Therapeutinnen-Verhalten	Die Therapeutin geht umher, greift Ideen auf und verstärkt diese. Je nach Gruppe unterstützt sie mehr oder weniger.
Begründung	Die Unbefangenheit der Kinder kann den Senioren helfen sich auf diese offene Aufgabenstellung einzulassen (vgl. Kapitel 4.4.1 und 4.4.2). Die Kinder erhalten in dieser Organisationsform besonders viel Aufmerksamkeit. Da ihre Ideen von den Senioren aufgenommen und geschätzt werden, erleben sie sich als kompetent. Materialien, die den Senioren vertraut sind, können Erinnerungen auslösen. Nebenbei besteht die Möglichkeit, dass die Kinder etwas über ältere Gebrauchsgegenstände und somit über frühere Traditionen lernen.

6. Diskussion

6.1 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden sollen die Fragestellungen abschliessend beantwortet werden.

Eignet sich die (altersunspezifische) psychomotorische Förderung für intergenerationelles Arbeiten? Weshalb?

Wie wir in dieser Arbeit aufgezeigt haben, sind wir davon überzeugt, dass die Psychomotorik sich für intergenerationelles Arbeiten eignet.

Zum einen wurden die Gemeinsamkeiten zwischen der psychomotorischen Förderung und dem intergenerationellen Arbeiten herausgearbeitet. So geht es in beiden Bereichen (unter anderem) um die Förderung des Sozialverhaltens, der Selbstwirksamkeit sowie der gesamten Persönlichkeitsentwicklung. Darüber hinaus entspricht das Medium der Psychomotorik, die Bewegung, einem von verschiedenen „kommunikationsfördernden Medien“ in der intergenerativen Arbeit. Im Umgang mit der Heterogenität werden in beiden Bereichen den individuellen Möglichkeiten mit einem differenzierten Angebot Rechnung getragen.

Zum anderen konnte dargelegt werden, dass eine Verbindung von Psychomotorik mit Kindern und Motogeragogik aufgrund deren methodischen und inhaltlichen Überschneidungen sinnvoll ist. Eine gemeinsame psychomotorische Förderung kommt schliesslich auch deshalb in Frage, weil sich die Förderziele, die motorischen Voraussetzungen, sowie die grundsätzliche Bedeutung der Bewegung von Jung und Alt sehr ähnlich sind.

Natürlich soll eine IPMF die herkömmliche PMF bzw. Motogeragogik nicht ersetzen, sondern diese lediglich ergänzen.

Welche Vor- bzw. Nachteile ergeben sich bei der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung gegenüber herkömmlicher psychomotorischer Förderung beziehungsweise gegenüber der Motogeragogik?

In dieser Arbeit haben wir Vor- und Nachteile der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung gegenüber der herkömmlichen psychomotorischen Förderung beziehungsweise der Motogeragogik beschrieben.

Wie wir aufzeigen konnten, ist die Heterogenität gerade bei der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung eine Chance, um das Handlungsrepertoire zu erweitern, neue Rollen auszuprobieren.

ren und eigene Stärken und Schwächen sowie die Andersartigkeit der Anderen zu akzeptieren (vgl. Kapitel 5.3). Ein Nachteil könnte dabei in der Schwierigkeit liegen, den Bedürfnissen aller Gruppenmitglieder gerecht zu werden (vgl. Kapitel 4.5).

Ob eine Intergenerationelle Psychomotorische Förderung sinnvoll ist, hängt stark von den Förderzielen des jeweiligen Kindes ab. Die IPMF bietet nicht allen Kindern einen angemessenen Rahmen, um an ihren Förderthemen zu arbeiten. Die Entscheidung, ob ein Senior an einem motoragogischen Projekt oder an einem intergenerativen psychomotorischen Projekt teilnimmt, hängt davon ab, ob der Senior das Bedürfnis nach Kontakt zu Kindern hat (vgl. Kapitel 5.4.1.5).

Als einen nennenswerten Vorteil erachten wir, dass die IPMF ein weiteres präventives psychomotorisches Förderangebot darstellt. Somit eröffnet sich für Psychomotorik-Therapeutinnen mit diesem neuen Arbeitsfeld ein erweiterter Tätigkeitsbereich.

Wie könnte Intergenerationelle Psychomotorische Förderung in der Praxis umgesetzt werden?

Für die Umsetzung eines intergenerationellen psychomotorischen Projektes ist es dienlich, die im Kapitel 5.4.1 erläuterten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Die Spielideen (vgl. Kapitel 5.4.2) zeigen, wie Spiele für die intergenerationelle Arbeit angepasst und durchgeführt werden könnten. Sie dienen als Inspiration für deren Weiterentwicklung oder neue Spielideen.

6.2 Ausblick

Mit unserer Arbeit können keine abschliessenden Antworten auf unsere Leitfragen gegeben werden, weil hierzu Studien nötig wären, welche unsere Annahmen empirisch belegen oder verwerfen. Eine aussagekräftige Studie müsste sich auf ein langfristig angelegtes Projekt oder gar auf mehrere Projekte beziehen, was im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich war.

Bei der Literaturrecherche wurde uns immer wieder vor Augen geführt, dass das intergenerationelle Arbeiten insgesamt wenig erforscht ist und darum ebenfalls weiterer Studien bedarf (vgl. auch Kapitel 4.5). Eine Studie zu einem intergenerationellen psychomotorischen Projekt käme daher auch der Begründung der Generationenarbeit im Allgemeinen zugute.

Diese Bachelor-Arbeit dient als Ausgangspunkt, für die Umsetzung eines intergenerationellen psychomotorischen Projektes. Weiterführend wäre es interessant, ein Handbuch der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung zu gestalten und zu veröffentlichen. Hierzu könnte man die Spielideensammlung erweitern und eine Rahmengeschichte entwickeln, die als roter Faden durch das

Buch führt. Beispielsweise könnte die Geschichte „*Die Schildkröte findet Freunde*“ (vgl. Kapitel 5.4.2.5.1) hierzu ausgebaut werden.

Um Psychomotorik-Therapeutinnen für intergenerationelle psychomotorische Projekte zu gewinnen, ist es erforderlich, dass der Mehraufwand, welcher bei einem solchen Projekt entsteht, angemessen berücksichtigt und entlohnt wird. Zusätzlich ist ein Angebot an Weiterbildungen im Bereich der Motogeragogik sowie im Bereich der Generationenarbeit wichtig. Mit Öffentlichkeitsarbeit, wie dem Veröffentlichen eines Handbuches und der Durchführung und Auswertung von Projekten, kann unsere Idee der Intergenerationellen Psychomotorischen Förderung weiterverbreitet werden. Es ist wünschenswert, dass die intergenerative psychomotorische Förderung sich zu einem neuen Arbeitsfeld für Psychomotorik-Therapeutinnen etabliert.

Abbildung 3: Ausblick

7. Literaturverzeichnis

Antz, E.M., Franz, J., Freiters, N. & Scheunpflug, A. (2009). *Generationen lernen gemeinsam. Methoden für die intergenerationelle Bildungsarbeit*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG.

Aeschlimann, J. (2010). *Alles nur Theater*. Zürich: Jojo-Verlag.

Backes, G.M. & Clemens, W. (1998). *Lebensphase Alter. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Altersforschung* (3. überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Beudels, W., Lensing-Conrady, R. & Beins, H. J. (2008). *...das ist für mich ein Kinderspiel. Handbuch zur psychomotorischen Praxis* (10. Auflage). Dortmund: Borgmann.

Beuscher, A. & Haas, C. (2002). *Über den großen Fluss. Vom Abschiednehmen und Trauern, vom Mutfinden und Trostgeben*. Düsseldorf: Patmos.

Bundesamt für Statistik BFS. (Hrsg.). (2009). *Demographisches Porträt der Schweiz. Ausgabe 2009*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.127584.pdf> [12.02.2012].

Braun, W. (2010). *Prävention*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

De Bruin, E.D., Spence, J.C., Hartmann, M. & Murer, K. (2008). Bewegungsempfehlungen und Bewegungsangebote in Schweizer Altersheimen. *Physioscience*, 4, 154-162.
Internet: <https://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/physioscience/doi/10.1055/s-2008-1027902> [12.02.2012].

Eisenburger, M. (2005). „Zuerst muss die Seele bewegt werden...“. *Psychomotorik im Pflegeheim. Ein theoriegeleitetes Praxisbuch*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Eisentraut, R. (2007). *Intergenerationelle Projekte. Motivationen und Wirkungen* (1. Auflage). Baden-Baden: Nomos.

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Franz, J. (2010). *Intergenerationelles Lernen ermöglichen. Orientierungen zum Lernen der Generationen in der Erwachsenenbildung*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG.

Greger, B.R. (2001). *Generationenarbeit*. München: Urban & Fischer Verlag.

Grupe, O. (1976). Was ist und was bedeutet Bewegung? In: E. Hahn & W. Preising (Hrsg.), *Die menschliche Bewegung* (S. 3-19). Schorndorf: Hofmann.

Höpflinger, F. (2010). Intergenerationenprojekte – in Arbeitswelt und Nachbarschaft. In: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Hrsg.), *Generationenbeziehungen. Auf dem Weg zu einer Generationenpolitik* (S. 181- 196).

Internet: http://www.kurtluescher.de/downloads/KL_Generationenpolitik.pdf [12.02.2012].

Karl, F. (2009). *Einführung in die Generationen- und Altenarbeit*. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.

Liesen, Ch. (o. J). *Behinderung und Interaktion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Miedaner, L. (2001). Alt und Jung entdeckt sich neu. Intergenerative Pädagogik mit Kindern und Senioren. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Nerouz, S. (2010a). *Lehrmittel für ein intergeneratives Aktivitätsprojekt. Ein praxisorientiertes Instrument entwickelt im Rahmen der Masterarbeit „Generationen-Campus“*. Grundlagenbroschüre. Basel: ISSW.

Nerouz, S. (2010b). *Lehrmittel für ein intergeneratives Aktivitätsprojekt. Ein praxisorientiertes Instrument entwickelt im Rahmen der Masterarbeit „Generationen-Campus“*. Modulbroschüre – Bewegung und Sport. Basel: ISSW.

Nerouz, S. & Suter, B. (2010). *„Generationen-Campus“*. *Intergenerative Bewegungsförderung. Masterarbeit*. Basel: ISSW.

Petzold, H. G. (1997). Movement is life: Physical health, well-being and vitality in old age through „Integrative Movement Therapy“, isodynamics, and dance therapy. In: A. Vermeer, R.J. Bosscher & G.D. Broadhead (Hrsg.), *Movement Therapy across the Life-Span* (S. 307-336). Amsterdam: VU University Press.

Philippi-Eisenburger, M. (1990). *Bewegungsarbeit mit älteren und alten Menschen. Theorie und Praxis der Motogeragogik*. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann.

Philippi-Eisenburger, M. (1991). *Praxis der Bewegungsarbeit mit Älteren. Motogeragogik in Stundenbildern*. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann.

Suter, B. (2010). *Hilfsmittel für ein intergeneratives Aktivitätsprojekt. Ein praxisorientiertes Instrument entwickelt im Rahmen der Masterarbeit „Generationen-Campus“*. *Leitfaden*. Basel: ISSW.

Varley, S. (1984). *Leb wohl, lieber Dachs*. Wien: Betz.

Vetter, M. (2001). *Handlungsorientierte psychomotorische Diagnostik*. Berlin: Verlag dissertation.de.

Zähner, R. (2004). *Generationen. Leitgedanken zur generationen-verbindernden Arbeit*. Internet: <http://www.generationen.ch/index.php?sec569> [12.02.2012].

Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (2. Auflage der vollständig überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Bildnachweise:

Titelbild: ZGB – Zentrum für Generationen & Barrierefreiheit.

Internet: <http://www.zgb.at/> [12.02.2012]

Schlussbild: Stiftung Pro Bono Seniore.

Internet: <http://pro-bono-seniore.com/de/startseite-aktuelles.html> [12.02.2012]

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: IPMF als Schnittmenge von PMF und Intergenerativer Arbeit	29
Abbildung 2: IPMF als Schnittmenge von PMF für Kinder und Motogeragogik.....	30
Abbildung 3: Ausblick	66

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Organisationsformen in Anlehnung an Nerouz (2010a).....	41
Tabelle 2: Arm- und Beinsalat	46
Tabelle 3: Spieglein, Spieglein an der Wand in Anlehnung an Aeschlimann (2010)	47
Tabelle 4: Wahrnehmungsparcours	48
Tabelle 5: Captain Zottelbart auf stürmischer See.....	49
Tabelle 6: Räuberjagd.....	51
Tabelle 7: Kirschenpflücken in Anlehnung an Aeschlimann (2010)	52
Tabelle 8: Achtung Hagelschlag in Anlehnung an Beudels et al. (2008)	52
Tabelle 9: Schlangenwiese	54
Tabelle 10: Rettet die Paradiesvögel.....	55
Tabelle 11: Merke die Veränderung.....	56
Tabelle 12: Mini-Dini-Üsi	56
Tabelle 13: Die Schildkröte findet Freunde.....	58
Tabelle 14: Grüezi in Anlehnung an Beudels et al. (2008)	60
Tabelle 15: Partnerkunstwerk	60
Tabelle 16: Bastelplausch	62
Tabelle 17: Erfinder	62

10. Anhang

10.1 Angaben der Autorinnenschaft

- Abstract: beide Autorinnen
- Kapitel 1: beide Autorinnen
- Kapitel 2: Elsbeth Jenzer
- Kapitel 3: Elsbeth Jenzer
- Kapitel 4: Micaela Kottlow
- Kapitel 5: beide Autorinnen
- Kapitel 6: beide Autorinnen